

Postulación de los prelados (DCH)*

Anna Clara Lehmann Martins**

1. Introducción

¿Cómo se proveían los beneficios eclesiásticos en la América hispana y en las Filipinas durante la Modernidad temprana? ¿Cómo se convertía en prelado un simple sacerdote? Esta voz busca responder a estas preguntas. El derecho común contemplaba la postulación y la elección como las formas típicas de provisión de prelaturas. Cada una iba acompañada de una manera específica de vincular al candidato a la propiedad del beneficio vacante: a la postulación correspondía la admisión; y a la elección, la confirmación. Sin embargo, en los territorios bajo el patronato regio español, las reglas eran otras: el prelado no era elegido por un cabildo, sino presentado por el monarca. Tras este paso, para que el presentado obtuviera el poder de jurisdicción, debía llevarse a cabo su institución: procedimiento de colación que, en ese contexto, ciertos juristas calificaban como necesaria, considerando que la autoridad instituidora debía limitarse a la decisión del patrono. Esta voz sigue de cerca estas intrigantes modulaciones entre el derecho común y el derecho propio. En términos de actores, la exposición privilegia la figura del obispo, el ejemplo más representativo de prelado.¹ Sin embargo, se dedica atención a otros tipos de beneficiarios como párrocos y canónigos.

La denominación “postulación de prelados”, sigue la lógica expuesta por Pedro Murillo Velarde en su *Cursus juris canonici*, donde la postulación precede a la elección.² Se trata de una opción teológicamente fundada, que enfatiza que cualquier modalidad de provisión de un

* Este artículo forma parte del Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas (S. XVI-XVIII) que prepara el Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, cuyos adelantos se pueden ver en la página Web: <https://dch.hypotheses.org>

** Departamento de Direito, Universidade Federal de Lavras (MG), Brasil.

¹ El prelado es el clérigo con potestad de jurisdicción en el foro externo; esa fue la terminología establecida en el Código de Derecho Canónico de 1917, en su canon 110, y que sigue en uso hasta los tiempos actuales. En otras palabras, el prelado es aquel que ejerce, entre otras funciones, el gobierno exterior de una comunidad eclesial determinada. La distinción entre prelados superiores (es decir, aquellos con rango episcopal) y prelados inferiores (que incluye una amplia variedad de actores sin rango episcopal) se remonta a la Edad Media. A lo largo del período moderno temprano –especialmente con el Concilio de Trento– el obispo intensificó su poder de jurisdicción en comparación con los prelados inferiores que, en esa época, se componían en su mayoría de superiores de monasterios y conventos y prelados responsables por territorios *nullius dioecesis*. Sobre el concepto de prelado, véase MIRAS (2012), v. Prelado, Págs. 381-385. Sobre el poder de jurisdicción de los prelados en términos históricos, véase STICKLER (1975).

² Sobre la postulación de prelados: MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 125-131. Sobre la elección: MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 132-173.

cargo eclesiástico posee, ante todo, un carácter de don, de gracia, de misericordia ante las imperfecciones humanas.³

En el marco de estas consideraciones se presentan unas reflexiones en torno a la postulación y elección según el derecho común (2). Seguidamente se consideran los requisitos canónicos para elegir (3) y ser elegido (4). A continuación, se expone en detalle el proceso de elección y confirmación del obispo (5), comparado con el de los superiores locales de las órdenes religiosas masculinas y femeninas (6). Al adentrarnos propiamente en el contexto de las Indias, se observa que, por el contrario, según el patronato real, la provisión de obispados se realizaba mediante la presentación (7), seguida de la institución y consagración del candidato (8). Lógica semejante se aplicaba a la provisión de canonjías y parroquias (9). En este último caso, una cuestión ampliamente debatida fue el acceso de mestizos e indígenas a estos beneficios con cura de almas (10). También se harán consideraciones sobre la institución como libre colación, modalidad excepcional de llamamiento a beneficios en Indias (11). Finalmente se expone el paso de la investidura, mediante la cual se tomaba posesión del beneficio al que se había sido presentado e instituido (12). Cierra la voz un balance historiográfico (13).

2. Postulación y elección: la provisión de prelaturas según el derecho común

La postulación era una vía extraordinaria para alcanzar una prelatura u otros beneficios:⁴ significaba seleccionar para un oficio eclesiástico a una persona que, aunque digna, no estaba habilitada para pasar por el procedimiento habitual de llamamiento –la elección– en vista de un impedimento o de la necesidad de pedir permiso al superior. En el primer caso, la postulación –llamada solemne– debía ser presentada a la autoridad capaz de dispensar al postulado de su impedimento. En el segundo, la postulación –denominada simple– debía llegar a manos del superior inmediato del postulado, capaz de concederle la licencia.⁵ El fundamento de ese procedimiento, como se ve, estaba en la gracia.⁶

La elección, por su parte, era el llamamiento hecho canónicamente a la persona idónea para ocupar una prelatura u otro beneficio.⁷ Por “hecho canónicamente” se debía entender que eran observados todos los requisitos del derecho canónico, sin necesidad de la actuación graciosa de autoridades superiores. O sea, a diferencia de la postulación, la elección se apoyaba

³ Agradezco esta idea a Osvaldo Rodolfo Moutin (†2026), que acompañó de cerca la elaboración de este texto y a quien, no solo por ello, debo mi gratitud y amistad.

⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 127.

⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 126.

⁶ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 127.

⁷ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 132.

en la justicia, dando al elegido (que hubiese consentido en su elección) un derecho adquirido.⁸ Sin embargo, había muchas similitudes entre las dos modalidades de selección y les eran comunes una serie de normas. No por casualidad Murillo Velarde consideraba la postulación como una “ayuda para la elección”.⁹

Siguiendo la opinión común de los doctores, afirma Murillo Velarde que podían postular los que podían elegir.¹⁰ Para aclararlo, el autor se empeña en diferenciar lo que estaba dispuesto en el derecho común y para el caso específico de España y las Indias. Su planteamiento del derecho común es compatible con lo dispuesto en el *Decreto* de Graciano, en el IV Concilio de Letrán y en el *Liber Extra*: básicamente, la competencia para elegir –y, por lo tanto, para postular– correspondía a clérigos y religiosos, de manera exclusiva y en el marco de órganos colegiados que concebían al prelado como su cabeza.¹¹ El ejemplo más claro es el cabildo diocesano en relación al obispo,¹² pero los juristas medievales también contemplaban otros actores, como la comunidad monástica en relación al abad.¹³ En el *Decreto* de Graciano vemos además un veto enfático contra la intromisión del poder secular en la elección de prelados.¹⁴ No obstante, a medida que avanzaban los siglos, como reconoce Murillo Velarde¹⁵ y confirma la historiografía, las decisiones capitulares cedieron protagonismo a otras formas de provisión de prelados. En la primera modernidad, se intensificó la libre colación promovida por el pontífice romano,¹⁶ especialmente en la península itálica.¹⁷ A su vez, en los

⁸ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 127.

⁹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 127; véase la traducción en MURILLO VELARDE (2004), Vol. 1, Pág. 289.

¹⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 128.

¹¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 133.

¹² Sobre la elección episcopal según el derecho canónico clásico, véanse BENSON (1968), HELMHOLZ (1996), PENNINGTON (2018) y, dentro de un marco temporal más amplio, D'AVRAY (2022).

¹³ Sobre la elección de abades en la Baja Edad Media, véase, por ejemplo, HEALE (2016).

¹⁴ D.63 c.1. Pasajes de ese tipo son un claro eco de las reformas eclesiásticas emprendidas a partir del siglo XI. El canon se cita en MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 133.

¹⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 134.

¹⁶ En términos generales, la historiografía interpreta esa intensificación de la participación romana de dos maneras. Por un lado, se trataría de un intento activo de centralización por parte del papado, interesado en aumentar su poder y sus rentas. Por otro lado, como indican estudios más recientes, tal fenómeno sería una respuesta de Roma a las crecientes demandas formuladas por actores locales en busca de gracia o justicia; en otras palabras, para satisfacer esas peticiones, el pontífice se habría visto impelido a complejizar las instituciones curiales e incrementar su presencia a nivel diocesano. Sobre el debate historiográfico, véase SMITH (2015).

¹⁷ Examinando la península itálica entre los siglos XV y XVI, PROSPERI (1984) sostiene que, aunque la libre colación de prelados por el pontífice predominara en cuanto forma jurídica, su realización práctica dependía umbilicalmente de factores político-diplomáticos, es decir, de la constante negociación entre el papado y los poderes seculares locales, sin que eso necesariamente implicara la atribución de derechos de presentación a esos agentes. Sobre la concesión de prelaturas en suelo italiano durante la modernidad temprana, destacando la coexistencia de distintas formas de proveer beneficios, véase ROSA (2006).

territorios de Francia, Portugal y España, el modo de provisión que adquirió cada vez mayor relieve fue la presentación.

A partir de fines del siglo XV, con la conquista de las islas Canarias y del reino de Granada, además de la sorprendente llegada de Cristóbal Colón al llamado Nuevo Mundo, la Santa Sede emitió una serie de bulas concediendo a los reyes españoles el derecho de patronato sobre los obispados y otros beneficios localizados en sus recientes dominios.¹⁸ Eso implicaba que, en esos reinos, el obispo no era elegido o postulado por el cabildo, ni tampoco objeto de libre colación por parte del papa: era presentado por el monarca.¹⁹ Importa tener claro que, si tomamos a la América hispana y a las Filipinas como punto de partida, la elección –y, por lo tanto, también la postulación– que restaba en manos del cabildo diocesano era la del vicario capitular. Es cierto que el vicario capitular no es un prelado, sino el vicario de un prelado. Sin embargo, la postulación o elección para este oficio no era tarea menos importante, en vista de las largas vacancias de las diócesis en esos territorios.²⁰

3. Elección activa: quien podía elegir

Siempre siguiendo el derecho común, nos dice Murillo Velarde que, en el cabildo diocesano, tenían elección activa los canónigos que poseían de buena fe la prebenda a la que estaba vinculado ese derecho, aunque no tuvieran la propiedad de la misma.²¹ Una serie de grupos estaban excluidos del derecho a elegir, empezando por los locos, los impúberes y aquellos no investidos en órdenes sagradas (con la excepción, en ese último caso, de aquellos que se hubiesen ordenado al tiempo de la elección, aunque con dispensa de edad, o incluso sin dispensa, siempre que fuera de buena fe).²² Tampoco podían votar aquellos que, por razón de pena o censura canónica, se encontraran privados del poder de jurisdicción. Era el caso de aquellos bajo excomunión mayor, suspensión de oficio, o interdicto personal o territorial. Considerando que el voto no se dirigía a la propia ventaja, sino a la utilidad de la Iglesia, lograban elegir aquellos que, a pesar de censurados, no hubieran sido denunciados públicamente o no fueran perseguidores notorios de clérigos. Aquellos bajo excomunión menor

¹⁸ BORGES (1992), MARTÍNEZ DE CODES (2008), FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2018). Véase también GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ (2022), v. Derecho de Patronato (DCH). La corona portuguesa pasó por un proceso similar, salvo que los derechos de patronato que se le asignaron fueron compartidos con el gran maestro de la Orden de Cristo. Véase BARRETO XAVIER / OLIVAL (2018).

¹⁹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 134.

²⁰ A modo de ejemplo, si examinamos los (pocos) estudios que han abordado el tema, recordaremos grandes vacantes continuas en diócesis como Tucumán, entre 1704 y 1715, según CHILIGUAY (2018), Buenos Aires, entre 1700 y 1714, según MORICONI (2025) y Manila, entre 1645 y 1653, según COELLO DE LA ROSA (2023).

²¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 135.

²² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 137.

también podían votar, ya que esa censura solo les privaba de participar en los sacramentos, no de la comunión de los fieles. A su vez, el voto de un censurado *vitando*, es decir, de alguien sobre quien pesaba la prohibición de asociarse con la comunidad, hacía nula la elección.²³ En cuanto a los sacerdotes irregulares, en principio se les permitía votar. La prohibición solo se aplicaba si la irregularidad se debía a la celebración de misa en lugar bajo interdicto.²⁴

La mala conducta durante la elección o postulación, enseña Murillo Velarde, también podía llevar a que se excluyera a votantes del proceso. El derecho a votar era retirado, por ejemplo, a aquellos que eligieran o postularan a alguien que sabían ser indigno (o sea, una persona sin los conocimientos o las cualidades morales necesarias para el cargo); a aquellos que omitieran defectos del postulado en las cartas de postulación; a aquellos que repitieran una postulación rechazada, incluso sin dolo, bastando la actuación temeraria; a aquellos que, antes de la admisión de la postulación por la instancia superior, recibieran a un postulado como instituido o administrador; y a aquellos que realizaran una elección fuera del tiempo prescrito.²⁵ Además, a veces el castigo no se limitaba a la exclusión del proceso. Por ejemplo, si se llevaba a efecto la elección o postulación de alguien indigno, los votantes conscientemente responsables debían ser privados durante tres años de las rentas que pudieran recibir de la iglesia correspondiente al elegido o postulado. Por último, si la responsabilidad por la elección o postulación consciente de una persona indigna recaía sobre todos los votantes de un determinado órgano colegiado, el derecho de elección se devolvía al superior inmediato de esa iglesia; en el caso de una iglesia catedral, dicho derecho revertía, según el derecho común, al pontífice.²⁶

Los electores necesitaban libertad para postular o elegir: no podían ser coaccionados por miedo o por la fuerza en favor de una determinada persona o grupo, bajo pena de nulidad del procedimiento. Al abordar ese tema, Murillo Velarde tenía en cuenta una forma en particular de coacción (o, en sus términos, extorsión): aquella perpetrada por la potestad secular. Tal era el caso, por ejemplo, del soberano que intervenía en la elección o se presentaba para elegir. Por parte de los electores, el acto de solicitar el consentimiento del príncipe antes de la elección comprometía igualmente su libertad.²⁷ Dichos abusos del poder secular podían

²³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 138.

²⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 139.

²⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 131; Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 139.

²⁶ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 148.

²⁷ A pesar de las consideraciones de Murillo Velarde, que repiten, en gran medida, los términos del derecho común, cabe señalar que, si seguimos el caso español entre el medievo y la modernidad, nos sorprenderán diferentes modalidades de participación del poder secular en las elecciones episcopales, las cuales, no son criticadas directamente por el canonista. Las *Siete Partidas* nos informan que la elección de obispos por el cabildo era la

acarrear duras consecuencias para los eclesiásticos, si se probaba que la elección había sido llevada a cabo con su consentimiento: además de la nulidad de la elección, el elegido quedaba inelegible para el cargo; los electores, por su parte, además de verse privados del poder de elegir en este caso, quedaban suspendidos de sus beneficios durante tres años. Naturalmente, si la elección viciada se realizaba en contra de la voluntad de los electores, estos no recibían castigo canónico. En lo que respecta al soberano secular, si persiguiera injustamente a un elector eclesiástico, eso le valía una excomunión *ipso facto*, según el derecho común. De todos modos, Murillo Velarde señala que, en el caso de España y también de las Indias, la intervención del monarca en una elección podía considerarse positiva si tenía como objetivo poner fin a desavenencias y fomentar la paz.²⁸

4. Elección pasiva: quien podía ser elegido

En cuanto a la postulación y la elección en modalidad pasiva, Murillo Velarde compone una larga lista de aquellos que no podían ser postulados ni elegidos: los furiosos, los dementes, los totalmente rudos, los homicidas, los perjuros, los viciados del cuerpo, los infames, los bígamos, los espurios y otros semejantes.²⁹

En la postulación, el postulado debía ser, ante todo, digno. Como ya se ha señalado, para ser considerada digna, la persona debía poseer los conocimientos y las cualidades morales necesarias para el cargo, aunque no cumpliera todos los requisitos canónicos (y, por lo tanto, tuviera un impedimento). Si la postulación tenía lugar por motivo de impedimento –lo que caracterizaba la forma solemne– dicho impedimento debía situarse dentro del ámbito del

norma en la Castilla de la Baja Edad Media. Sin embargo, el mismo documento jurídico registra que, por antigua costumbre, el monarca poseía prerrogativas especiales en el proceso electoral, tales como dar licencia al cabildo para proceder a la elección y otorgar su aprobación al elegido. La justificación oficial de esas prerrogativas radicaba en que la corona dotaba y defendía militarmente los obispados del reino, cuando no los había fundado *ex nihilo*. Véase Las Siete Partidas, Partida I, Título 5 De los perlados de santa Iglesia, que han de mostrar la fe, e dar los sacramentos, Ley 18 Que derecho ouieron los Reyes de España en fecho de las elecciones de los perlados, e por que razones. Además, como consta en la historiografía, a medida que entramos en la modernidad temprana, aunque sin derecho de presentación, los Reyes Católicos recurrieron cada vez más a la súplica al pontífice como forma de ocupar beneficios episcopales de manera favorable a los intereses del reino, dejando a los cabildos al margen del proceso de decisión. El derecho de presentación sobre las iglesias metropolitanas, catedrales y abadías consistoriales en Castilla y Aragón fue objeto de complicadas negociaciones con Roma durante el reinado de Carlos V, consolidándose en los tiempos de Felipe II. Sobre estos aspectos, véase BARRIO GOZALO (2021), Págs. 105-120.

²⁸ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 156. La elección a la que se refiere, evidentemente, no es la de obispos, sino una que, en su tiempo, era aún vigente: la de superiores de órdenes religiosas que, gozando de un mandato temporal, eran elegidos por profesos reunidos en capítulo. Juan de Solórzano Pereyra da ejemplos de cédulas reales que proponían la participación de virreyes o gobernadores provinciales en las elecciones de comunidades religiosas en las Indias. Véase SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 26, Págs. 726-727. Sin embargo, dicha intervención tenía por objeto resolver disputas y recordar a los religiosos sus obligaciones, no indicar a los favoritos de la Corona para los cargos en juego.

²⁹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 128.

derecho canónico humano y, además, no ser de difícil dispensa. Ejemplos de ello son los postulados de filiación ilegítima, o por carencia de edad o de las órdenes requeridas.³⁰ Conviene señalar que la no pertenencia del candidato al órgano de elección o al territorio con la vacante no constituía un defecto que exigiera postular en lugar de elegir.³¹ En la postulación simple, por su parte, bastaba que al superior inmediato del postulado le fuera posible –aunque no obligatorio– dar su consentimiento o licencia para el ascenso. Era el caso, por ejemplo, de los religiosos que, al ser tomados como prelados, dependían del permiso de su superior en la orden para acceder a los beneficios.³²

Los elegidos, por su parte, debían ser no solo dignos y sin defectos, sino los más dignos.³³ Se manifiesta aquí una distinción importante: mientras que el digno era aquel que poseía las cualidades requeridas para el ministerio, el más digno era aquel que, al poseer dichas cualidades, sería de mayor utilidad para la Iglesia en comparación con los demás. De este modo, entre el más santo y el más útil, se debía elegir al segundo.³⁴

En general, como condición para gobernar una iglesia, el elegido debía demostrar, en primer lugar, que era capaz de gobernarse a sí mismo. Por eso se excluía de la elección no solo a los dementes y a aquellos con graves vicios de conducta, sino también a los menores de catorce años. Era igualmente esencial que el elegido tuviera los conocimientos suficientes para atender a las necesidades del cargo, por lo que se vetaba la elección de personas iletradas. Recordando el Concilio de Trento,³⁵ Murillo Velarde señala que el obispo, en particular, debía ser doctor o licenciado en teología o derecho canónico, siendo el derecho canónico preferible a la teología, en vista de los problemas prácticos que el prelado tendría que afrontar en el desempeño de su cargo.³⁶

³⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 128. El Concilio de Trento exigía que los obispos hubieran nacido de un matrimonio legítimo (Sessio 7, *Decretum secundum super reformatione*, c. 1; Sessio 24, *Decretum de reformatione*, c. 1), que tuvieran al menos treinta años de edad (Sessio 7, *Decretum secundum super reformatione*, c. 1, que, a su vez, recuerda el Concilio III de Letrán, c. 3, de 1179), y que hubieran recibido las órdenes sagradas al menos seis meses antes de la elección (Sessio 22, *Decretum de reformatione*, c. 2).

³¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 127.

³² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 126.

³³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 144. Murillo Velarde sigue la expresión del Conc. Trid., Sessio 24, *Decretum de reformatione*, c. 1. Eso no es casualidad: una de las características del Tridentino es precisamente su énfasis y detalle en los requisitos que caracterizan a un candidato digno e idóneo para el episcopado. Ese esfuerzo (en detrimento de otros, como la delineación de los aspectos procedimentales de la elección episcopal) se debe, por supuesto, al objetivo conciliar de reformar el clero y mejorar la asistencia pastoral. Sobre este punto, véanse FAGGIOLI (2001) y, más recientemente, AL KALAK (2025). Sobre los criterios de idoneidad eclesial del derecho canónico clásico, que se mantuvieron en gran medida vigentes, véase SEDANO (2019).

³⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 144.

³⁵ Conc. Trid., Sessio 22, *Decretum de reformatione*, c. 2.

³⁶ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 144.

El elegido, además, como se ha dicho, debía estar libre de cualquier defecto. La canonística tuvo especial cuidado en detallarlos. En la lista de Murillo Velarde figuran la ilegitimidad, la deformidad corporal,³⁷ haber cometido delitos (como la herejía, la sodomía, el sacrilegio, la falsificación de cartas apostólicas y la simonía), acumular beneficios sin dispensa previa, consentir que la elección fuera realizada por una autoridad secular y cultivar la ambición,³⁸ en el sentido de dar por seguro el resultado de la elección, incluso antes de la formación y publicación del decreto correspondiente.³⁹

Las consecuencias de algunos de estos defectos podían ser especialmente graves. Los impedimentos naturales (como la filiación ilegítima y la edad) hacían que la elección fuera nula de pleno derecho. Lo mismo sucedía cuando el elegido era culpable de delitos a los que se asociaba jurídicamente la infamia (*infamia iuris*).⁴⁰ Era ese el caso de la simonía en su forma completa, o sea, cuando se daba y se recibía una suma pecuniaria con el fin de garantizar el resultado de la elección. En tal situación, aunque el candidato ignorara la transacción delictiva realizada por terceros en su favor, ello no alteraba la nulidad. Además, si el elegido mediante simonía estuviese en posesión del beneficio en el momento de descubrirse los hechos, tenía el deber de restituirlo con los frutos. Dicho candidato solo podría participar de nuevas elecciones para la misma prelatura con la sanación de ese vicio.⁴¹ El delito de herejía también era de *infamia iuris*: además de conllevar la nulidad *ipso iure* de la elección, convertía en inelegibles a los descendientes de hasta dos generaciones del hereje y de sus protectores.⁴²

Tampoco los censurados podían ser elegidos, siendo el alcance del veto más extenso respecto a la elección activa. Quedaban excluidos, por ejemplo, los vinculados por excomunión menor (ya que estaban privados de los sacramentos que, de ser elegidos, tendrían que administrar), los suspendidos solo del beneficio y los censurados tolerados (ya que el criterio determinante para selección era la máxima ventaja de la Iglesia, no del censurado).⁴³ La elección de aquellos bajo excomunión mayor, suspensión o interdicto era automáticamente

³⁷ Véase RÖDER (2021).

³⁸ El problema moral de ambicionar el episcopado ya está presente en TOMÁS DE AQUINO, S. Th., II-II, q.185, y es retomado en la temprana edad moderna por, entre otros, VILLARROEL, Gobierno Eclesiástico, Tomo I, Quest. 1, Art. 13, Págs. 152-172.

³⁹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 145.

⁴⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 147. Un detalle relevante: a diferencia de la *infamia iuris*, la infamia de hecho no daba lugar a la nulidad *ipso iure* de una elección.

⁴¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 145.

⁴² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 145.

⁴³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 146.

nula, mientras que la elección de aquellos bajo excomuni3n menor constituía un procedimiento susceptible de ser anulado.⁴⁴

La condici3n de miembro de orden regular no era un impedimento para la elecci3n: podían ser elegidos (y consentir en la elecci3n de otros) los profesos y novicios regulares, mendicantes y no mendicantes. La excepci3n a esta regla, señaala Murillo Velarde, eran los jesuitas profesos, que hacían el voto peculiar de no aceptar prelaturas, a menos que el papa les ordenara hacerlo.⁴⁵

Una última nota relevante sobre la elecci3n pasiva: los electores no podían elegirse a sí mismos, así como el prelado no podía elegir a su sucesor. En el primer caso, se trataba de limitar la ambici3n de los miembros del cabildo; en el segundo, de impedir que las prelaturas estuvieran sujetas a cualquier “sombra de sucesi3n hereditaria”.⁴⁶

5. Proceso de elecci3n y confirmaci3n del obispo

Bajo el derecho comú3n, la elecci3n de prelados comenzaba con la convocatoria de los electores, paso que solo se daba tras el tercer día del entierro del antiguo ocupante del cargo. El sufragio debía realizarse en el lugar de la vacante, independiente de cualquier interdicci3n territorial y siempre durante el día. Adem3s, en el caso de un obispado, el presidente del 3rgano colegiado correspondiente –el vicario capitular, en relaci3n al cabildo– estaba obligado a celebrar la elecci3n en un plazo de tres meses a partir del día en que se notificara la vacante. Tratándose de otras prelaturas, dignidades o beneficios, dicho plazo se extendía a seis meses. No celebrar la elecci3n en los periodos indicados implicaba la p3rdida del derecho de elegir.⁴⁷

La convocatoria de los electores debía abarcar a todos los capitulares que tuviesen derecho de sufragio sin los impedimentos señaalados anteriormente, estuviesen presentes o ausentes del cabildo, quedándoles siempre garantizado renunciar a dicho derecho.⁴⁸ Los ausentes por justo impedimento (por ejemplo, enfermedad grave) estaban autorizados a designar un representante, preferiblemente entre los capitulares presentes. Personas externas también podían ser nombradas para esa finalidad, siempre que fueran admitidas por el cabildo y prestaran juramento sobre el impedimento del representado.⁴⁹ En general, no era necesario convocar a los electores que, según la prudencia o la costumbre, no podían acudir

⁴⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 147.

⁴⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 168.

⁴⁶ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 136.

⁴⁷ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 140.

⁴⁸ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 141.

⁴⁹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 142.

cómodamente a la elección; lo mismo se aplicaba a aquellos cuya asistencia implicaba peligro para la Iglesia o para ellos mismos. Por otra parte, era importante prestar atención a los números: la exclusión de más de un tercio de los capitulares convertía la elección en nula *ipso iure* por defecto de potestad. Si el número de excluidos era menor, el sufragio se consideraba válido para todos los votantes, presentes y ausentes. A los excluidos en este último caso, de todos modos, se les salvaguardaba el derecho de impugnar la elección hasta la confirmación o incluso la consagración del elegido.⁵⁰

Según nos dice Murillo Velarde, respaldado por el IV Concilio de Letrán y por las *Siete Partidas*,⁵¹ la elección podía realizarse de tres formas: por escrutinio, por compromiso o por inspiración. De estas, la más frecuente era el escrutinio, que se caracterizaba por tres fases principales, una vez reunido el cabildo para la elección: la publicación de los sufragios, su colación, y la elaboración y promulgación solemne del decreto de elección. La primera fase iba precedida de la selección entre los capitulares de algunos escrutadores, encargados de recoger los votos y publicarlos.⁵² Los sufragios debían emitirse en el momento mismo del escrutinio, en secreto y por cada elector en particular. Los ausentes sin representante no estaban autorizados a votar por carta, a menos que la elección se realizara mediante urnas con cédulas cerradas.⁵³ La publicación de los votos era un momento crucial de la elección por escrutinio, ya que constituía, en realidad, un punto de no retorno: después de ella, los electores ya no podían cambiar su voto.⁵⁴ Algo similar ocurría en la postulación: hasta que no se presentaba la postulación al superior, los postulantes estaban en condiciones de revocarla; pasado ese momento, ya no eran posibles los cambios.⁵⁵

En la fase siguiente de la elección por escrutinio –la colación– se procedía al cómputo del resultado, buscándose verificar qué candidato había obtenido la mayoría absoluta de los votos “puros, absolutos y ciertos”.⁵⁶ En la época premoderna, factores como la calidad de los electores y el mérito de los candidatos tenían tanto peso como el criterio numérico para la colación de sufragios.⁵⁷ En la primera modernidad, sin embargo, el criterio numérico acabó

⁵⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 141.

⁵¹ Conc. IV Lat., Const. 24; Las Siete Partidas, Partida I, Título 5 De los prelados de santa Iglesia, que han de mostrar la fe, e dar los sacramentos, Leyes 19-21.

⁵² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 150.

⁵³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 142.

⁵⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 150.

⁵⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 127.

⁵⁶ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 151; véase la traducción en MURILLO VELARDE (2004), Vol. 1, Pág. 298.

⁵⁷ Acerca del criterio de la llamada *maior et sanior pars*, desde la perspectiva del derecho canónico clásico, véase HELMHOLZ (1996), Págs. 52-55.

prevaleciendo, en vista de la consolidación del voto secreto (recomendado, por ejemplo, por el Concilio de Trento,⁵⁸ en lo que respecta a los preladados de instituciones religiosas) y debido a ciertas ventajas que ofrecía el uso del criterio numérico, como la contención de discordias y del riesgo de escándalo.⁵⁹ Las mismas reglas se aplicaban a la postulación, a menos que concurriera con la elección; en tal situación, el postulado necesitaba dos tercios del cabildo para prevalecer frente al elegido.⁶⁰

Prosiguiendo con la elección por escrutinio, una vez realizada la colación de los sufragios, se procedía a la elaboración y promulgación solemne del decreto de elección. En esta fase, se instaba a los capitulares a dar su aprobación oficial (*placet*) al elegido. Dicha información se consignaba en un decreto, que se promulgaba inmediatamente después. Si la elección no respetaba alguna de las formalidades mencionadas, era nula por defecto de forma. Murillo Velarde señala, sin embargo, que, según algunos canonistas, si nadie impugnaba la elección, esta podría subsistir y el elegido no estaría obligado a restituir la prelatura.⁶¹ Por lo general, en lo que respecta a los detalles procedimentales de la elección, debían tenerse en cuenta las normas locales, es decir, los estatutos particulares y la práctica de las iglesias.⁶²

La elección por compromiso, por su parte, se producía cuando los capitulares transferían por unanimidad la facultad de elegir a uno o más hombres idóneos, mediante mandato. No era necesario que dichos hombres formaran parte del cabildo, pero debían ser necesariamente clérigos. El mandato podía establecer ciertos detalles, como la procedencia del elegido (si era interno al cabildo, si pertenecía a otro cabildo o si era completamente ajeno a las funciones capitulares).⁶³ Cuando el elegido por la mayoría absoluta de los compromisarios era idóneo y se había respetado la forma del compromiso, los capitulares estaban obligados a aceptar el resultado.⁶⁴ El nombre del elegido debía publicarse solemnemente, como ocurría en la elección por escrutinio, ya que se trataba de un acto jurídico del cabildo. Además, a menos que el mandato lo excluyera expresamente, los compromisarios también estaban autorizados a postular,⁶⁵ decidiendo, como en la elección, por mayoría absoluta.⁶⁶

⁵⁸ Conc. Trid., Sessio 25, Decretum de regularibus et monialibus, Cap. 6.

⁵⁹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 150.

⁶⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 130.

⁶¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 152.

⁶² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 151.

⁶³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 153.

⁶⁴ De lo contrario, se debía promover una nueva elección: por los propios capitulares si, por ejemplo, los compromisarios hubieran elegido a alguien indigno o no hubieran respetado los plazos fijados en el mandato, o por el superior de los capitulares si, por ejemplo, los compromisarios no hubieran respetado los plazos legales. Véase MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 154.

⁶⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 153.

⁶⁶ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 130.

La elección por inspiración, por último, se remontaba a las prácticas de las primeras comunidades cristianas, figurando como el procedimiento que más expresamente daba espacio a la acción del Espíritu Santo.⁶⁷ Citando ejemplos conocidos de la tradición apostólica y patristica, Murillo Velarde dice que este tipo de elección se producía cuando, sin acuerdo previo, los electores se reunían en el lugar habitual y consentían, todos y por unanimidad, en el nombre del elegido.⁶⁸ Aunque se pueda pensar que el valor de tal mención es más teológico e histórico que pragmático, cabe recordar que todo nombramiento para cargo eclesiástico suponía una actitud de apertura a la voluntad de Dios.⁶⁹ La elección por inspiración realizaba ese ideal de la forma más pura, sirviendo de ejemplo para las demás modalidades.

Una vez finalizada la elección, no se podía conceder beneficio a quien no lo quisiera: era necesario obtener el consentimiento del elegido. Se trataba de un paso fundamental, ya que, al consentir en la elección, el elegido adquiría derecho a la cosa. Libre para aceptar o rechazar, él podía renunciar tras una primera aceptación (incluso sin el consentimiento de su superior) y aceptar tras una primera renuncia (provisto que los votantes todavía no hubiesen elegido a otro candidato). Sin embargo, había casos en los que el elegido estaba obligado a dar su consentimiento: cuando así lo ordenaba su superior, cuando una negativa implicaba un gran daño a la comunidad favorecida, o cuando consentir fuera necesario para el bien de la Iglesia. En lo que respecta a los plazos: si, transcurrido un mes desde la proclamación de los resultados de la elección, el elegido no hubiera emitido su aceptación por culpa propia, perdería el derecho (que habría) adquirido al beneficio. Por otra parte, una vez prestado el consentimiento, el elegido disponía de un trimestre para solicitar la confirmación a quien correspondiera.⁷⁰ También en la postulación había una fase dedicada a obtener el consentimiento del postulante. Dicho consentimiento, con todo, no otorgaba al postulante derecho adquirido, ya que la postulación, al ser una vía extraordinaria de acceso al beneficio, dependía fundamentalmente de la gracia del superior que la aprobaba.⁷¹

La confirmación otorgaba al elegido el *ius in re*, es decir, lo convertía en titular de la prelatura. A partir de ese momento, ya no podía renunciar sin el permiso de su superior.

⁶⁷ No es casualidad que, en las *Siete Partidas*, ese tipo de elección se llamaba simplemente Espíritu Santo. Véase Las Siete Partidas, Partida I, Título 5 De los perlados de santa Iglesia, que han de mostrar la fe, e dar los sacramentos, Ley 21 Como se faze la eleccion que se dize de spiritu santo.

⁶⁸ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 155.

⁶⁹ De ahí viene la tradición de rezar una misa al Espíritu Santo antes de proceder a la elección: se deseaba que Dios guiara al cuerpo colegiado hacia la mejor decisión. Véase Las Siete Partidas, Título 5 De los perlados de santa Iglesia, que han de mostrar la fe, e dar los sacramentos, Ley 17 En que manera deuen ser elegidos todos estos perlados sobredichos.

⁷⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 156.

⁷¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 127.

Además, mediante la confirmación el llamado prelado electo adquiría poder de jurisdicción, lo que le permitía poner en práctica una serie de medidas administrativas correspondientes a su cargo (en el caso del obispo: otorgar beneficios, visitar su territorio, aplicar censuras, conceder dispensas).⁷² En la postulación, el poder de jurisdicción se transmitía al postulado mediante la admisión de la postulación, acto realizado por la misma autoridad a la que cabría confirmar al candidato en caso de elección.⁷³ Sin embargo, para ejercer dicho poder, era necesario que el elegido (o el postulado) presentara pruebas de su confirmación (o admisión) ante el órgano que lo había elegido (o postulado). En el caso de los obispos, los documentos que cumplían tal finalidad eran las cartas apostólicas, ya que el responsable de la confirmación (y de la admisión) era el pontífice. Sin presentarlas al cabildo, el elegido no podía realizar ningún acto de administración de su prelatura, bajo pena de nulidad del acto y suspensión de los capitulares cómplices.⁷⁴ Esto se aplicaba a los prelados sujetos al derecho común. A aquellos bajo el régimen de patronato del mundo ibérico, este planteamiento presentaba algunos puntos de flexibilización, como veremos más adelante.

6. La elección en las órdenes religiosas masculinas y femeninas

Hasta ahora se ha tomado como referencia la postulación y elección del obispo. Sin embargo, también merece consideración la forma de selección de los prelados al frente de las órdenes religiosas. Este procedimiento podía presentar variaciones relevantes en función de las constituciones y privilegios atribuidos a cada orden. En cualquier caso, el derecho común ofrecía normas que acercaban las experiencias de estas instituciones.

Con respecto a los abades y otros prelados regulares con iglesia y monasterio a título perpetuo, Murillo Velarde nos dice que la elección era de responsabilidad del convento interesado, concretamente, de los clérigos y profesos que eran sus miembros. En estos casos, el titular del derecho de elección activa debía tener como mínimo el subdiaconado⁷⁵ y no poseer

⁷² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 160. Según el derecho común, una vez adquirido el poder de jurisdicción mediante la confirmación, quedaban vacantes *ipso iure* todos los beneficios que hasta ese momento poseía el prelado elegido. En el caso de un obispo presentado por la Corona española, existía la siguiente particularidad: por antigua costumbre, le correspondía renunciar a sus beneficios anteriores en favor de la persona designada por el monarca, en promoción que debía ser confirmada posteriormente por el pontífice. Véase MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 165. Durante gran parte del Antiguo Régimen, la sugerencia de este beneficiario quedó a cargo del Consejo de Indias, mientras que, en el siglo XVIII, dicha competencia pasó a manos del confesor real. Véase GARCÍA-HEVIA (2016), Pág. 1801.

⁷³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 126.

⁷⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 160.

⁷⁵ Se trata de una interpretación extensiva de Conc. Trid., Sessio 25, Decretum de reformatione, Cap. 4, adoptada por MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 166.

ningún tipo de bienes.⁷⁶ En las Indias, aparte de que esta modalidad de oficio no era particularmente habitual,⁷⁷ la elección de abades territoriales correspondía al patrono real, que lo presentaba al pontífice.⁷⁸ En cuanto a los superiores por tiempo determinado, como los provinciales de órdenes misioneras, instituciones, por cierto, muy presentes en las Indias, los electores eran los miembros del capítulo, determinados en estatutos locales o generales.⁷⁹ Los laicos, por su parte, estaban habilitados para votar solo en órdenes militares y hospitalarias, siempre que fueran profesos.⁸⁰

Según el derecho común, quien poseía derecho de elección pasiva debía tener una edad mínima de veinticinco años, ser profeso (habiendo emitido expresamente la profesión y cumplido el período de prueba, de duración variable según la orden), estar suficientemente instruido en la regla, y ser presbítero o ser apto para recibir las órdenes sagradas (a menos que se tratara de una prelatura a cargo de laicos). Evidentemente, el elegido no podía acumular el mando de más de una institución religiosa, por lo que, si gobernaba otra prelatura antes de la elección, esta se consideraba vacante tras la aceptación del nuevo puesto. Además, se debía tomar en cuenta si el candidato no tenía algún impedimento según el derecho canónico humano o positivo (ser hijo ilegítimo, tener algún defecto físico, haber incurrido en simonía, estar bajo penitencia del Santo Oficio, etc.), caso en el cual debía ser dispensado de tal defecto por el pontífice. En general, se esperaba del elegido un conjunto de virtudes relacionadas con el gobierno de sí mismo y de los demás, sobre todo prudencia y discreción.⁸¹

Un apunte importante: a partir de las primeras décadas del siglo XVII, por orden del pontífice, acordado con el monarca español, diferentes órdenes religiosas en las Indias adoptaron el régimen de la alternativa en sus elecciones para cargos temporales de gobierno (provinciales, por ejemplo). Ese régimen exigía que, para un mandato determinado, solo los religiosos procedentes de España tuvieran derecho de elección pasiva; para el mandato

⁷⁶ Bajo pena de privación del voto activo y pasivo durante dos años, de acuerdo con el Conc. Trid., Sessio 25, *Decretum de regularibus et monialibus*, Cap. 2.

⁷⁷ Según la investigación realizada por BORGES (1992), Págs. 141-143, la única abadía territorial presente en las Indias durante la primera modernidad fue la Abadía de Jamaica. Estuvo activa entre 1515 y 1655, año de la invasión inglesa. El abad tenía prerrogativas muy similares a las de un obispo, con la excepción de la administración del sacramento de la confirmación, la ordenación de sacerdotes y la consagración de los santos óleos. Sobre la historia de la Abadía de Jamaica, véase MORALES PADRÓN (1952), Págs. 153-211.

⁷⁸ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 3 Que los Arçobispados, Obispados y Abadías sean proveidos por presentacion del Rey à Su Santidad, Fol. 21v.

⁷⁹ Tomemos como ejemplo los Estatutos y Ordenaciones de la Santa Provincia de San Gregorio de Religiosos Descalzos (1753), Cap. 6, § 1, Pág. 83. Como electores del provincial aparecen los siguientes: el provincial cuyo mandato estaba a punto de terminar, el guardián de Manila, el guardián de Naga y los miembros corrientes del definitorio (es decir, del consejo que asistía al provincial en su actividad de gobierno), el custodio que venía de España y los demás guardianes y religiosos que ostentaban oficio con voto según la regulación de las familias.

⁸⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 166.

⁸¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 167.

sucesivo, por otro lado, solo los religiosos nacidos en las Indias –los llamados criollos– podrían ser votados. Con esa estrategia, se pretendía poner fin a los repetidos disturbios que se producían en época electoral, en los que una facción (normalmente la española) acusaba a la otra (normalmente la criolla) de ejercer una injusta hegemonía numérica. El nuevo sistema, con todo, no tardó en suscitar nuevas críticas: no se garantizaba su aplicación a todas las órdenes en territorio indiano;⁸² además, a juicio de algunos, parecía injusto que el origen geográfico tuviera más peso que el mérito científico y moral.⁸³

En cuanto al procedimiento, el Concilio de Trento dictaba que la elección de los superiores de órdenes religiosas, fuesen perpetuos o temporales, debía realizarse mediante voto secreto. Si el capítulo, en su totalidad o en su mayor parte, con dolo o culpa, revelaba uno o más votos en un momento que pudiera ser decisivo para el resultado, la elección se declaraba nula. El elegido, si había aceptado el resultado, quedaba inhabilitado para cualquier oficio en la orden.⁸⁴ Más detalles sobre el procedimiento deben buscarse en los reglamentos específicos de cada orden. En el caso de la elección de provinciales de las órdenes franciscanas, adquieren relevancia las disposiciones del antiguo Concilio de Vienne (1311-1312) y de la bula papal *Exivi de paradiso*, mencionadas en los estatutos modernos.⁸⁵

Una vez celebrada la elección, se procedía a la confirmación del elegido. Murillo Velarde aclara que, en su época, la elección en sí, ya fuera realizada por el defensorio o por el superior general de la orden, ya tenía fuerza de confirmación. En el caso de la presentación de un abad consistorial, el nombrado debía ser confirmado por Roma. Tras la etapa de confirmación, era necesario, por derecho común, que el abad perpetuo recibiera la bendición del obispo local.⁸⁶

A pesar de no tratarse de postulación o elección de prelado, merece mención la forma de selección de abadesas y otras modalidades de superiores en órdenes religiosas femeninas. El procedimiento seguía la línea indicada anteriormente: elección por el capítulo del convento interesado,⁸⁷ bajo la presidencia del obispo u otro superior (que no tenía derecho a voto ni

⁸² Solórzano Pereyra hace referencia a esa desigualdad, mencionando que se negó la aplicación del régimen de la alternativa a las órdenes religiosas en Filipinas y Guatemala, donde los criollos eran minoría. Véase SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 26, Págs. 733-734.

⁸³ Véanse los estudios de GARCÍA-GARRIDO (2018) y SCHWARTZ (2021).

⁸⁴ Conc. Trid., Sessio 25, Decretum de regularibus et monialibus, Cap. 6. Véase también MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 167.

⁸⁵ Véanse, por ejemplo, los Estatutos y Ordenaciones de la Santa Provincia de San Gregorio de Religiosos Descalzos (1753), Cap. 6, § 1, Pág. 83.

⁸⁷ Aquí cabe señalar una particularidad: a los monasterios femeninos sujetos a la jurisdicción episcopal, el Tercer Concilio Provincial Mexicano imponía que, antes de la elección de una nueva superiora, el obispo visitara la

estaba autorizado a entrar en el claustro para desempeñar su tarea de presidente, debiendo recibir los sufragios desde la cancilla de la casa religiosa), observándose el voto secreto, así como las peculiaridades de las constituciones de cada orden.⁸⁸ Según el Concilio de Trento, la elegida debía tener como mínimo cuarenta años y al menos ocho años de vida ejemplar tras la profesión expresa.⁸⁹ Era posible modular los criterios de edad y experiencia: a falta de personas que cumplieran los requisitos mencionados en el lugar de la vacante, se podían buscar candidatas en otros monasterios de la misma orden; si tal empresa resultaba demasiado ardua, se podía elegir, siempre con la aprobación del obispo, a una religiosa del lugar que tuviera más de treinta años de edad y cinco de conducta irreprochable.⁹⁰ De todos modos, cuando la elegida no tenía veinte años cumplidos y el monasterio contaba con religiosas de cuarenta años capacitadas, la elección era nula, sin posibilidad de dispensa por parte del obispo. Al igual que ocurría con los preladados, la candidata seleccionada no podía estar al frente de dos o más instituciones religiosas simultáneamente. Además, tras tres años en el cargo, las abadesas y prioras solo podían ser reelegidas con la autorización de la Santa Sede. En cuanto a las votantes, era necesario que fueran profesas, expresas o tácitas.⁹¹

7. Presentación: la provisión de obispados bajo el patronato regio

A pesar de lo dicho sobre la postulación y la elección, cabe considerar que en la América hispana y en Filipinas, debido al patronato real, los obispos (y también los preladados de abadías) alcanzaban dichos cargos mediante otro procedimiento: la presentación por parte del patrono seguida de la institución canónica (también llamada colación) por parte del pontífice. Cargos eclesiásticos de menor rango, como canónigos y párrocos, se ocupaban de manera análoga, de modo que los presentados eran instituidos por los ordinarios locales a cuyo territorio correspondían.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿por qué canonistas como Murillo Velarde dedicaron tantas páginas a procedimientos de derecho común que no tenían aplicación en los dominios españoles de su tiempo? Una respuesta posible reside en la valorización del dato histórico: en efecto, la elección de obispos por el cabildo era la norma en la Castilla medieval,

institución y a todas las personas que allí cohabitaban. Véase Conc. III Mex., Lib. III, Tit. 13 De regularibus, et Monialibus, § 3.

⁸⁸ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 169.

⁸⁹ Conc. Trid., Sessio 25, Decretum de regularibus et monialibus, Cap. 7.

⁹⁰ Tales modulaciones están presentes en la disposición tridentina mencionada, y también en el Conc. III Mex., Lib. III, Tit. 13 De regularibus, et Monialibus, § 9.

⁹¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 169.

a pesar de la creciente injerencia de los monarcas en el procedimiento.⁹² Pero la mención a formas antiguas de selección también tiene valor pragmático. Aunque de escasa vigencia, la postulación y la elección sin duda aportaban elementos útiles para concretar las modalidades de provisión predominantes en la modernidad temprana. Las lógicas que subyacían a los requisitos del elegido y a los impedimentos del postulado se aplicaban igualmente a la presentación. Que la elección tuviera un carácter paradigmático se observa también en las preferencias terminológicas de los autores: Murillo Velarde, por ejemplo, se preocupa en localizar dónde, en la institución canónica de un presentado, se operaba un resultado jurídico con fuerza de elección, lo que significa que era esta la medida de comparación.⁹³ Tampoco hay que olvidar que la elección por capítulo seguía siendo un procedimiento plenamente vigente en las Indias en lo que respecta a los cargos temporales de gobierno de las órdenes misioneras. Todas estas razones convergen en el sentido de que la reflexión de los canonistas modernos sobre la postulación y la elección no era vana. Más bien al contrario.

Teniendo en cuenta estos aspectos, en este apartado trataremos la presentación, forma prevalente de provisión de beneficios en la América hispana y en Filipinas. La presentación se refiere al acto mediante el cual la autoridad secular (en la persona del rey, la reina o uno de sus delegados) designaba a una persona para ocupar cargo eclesiástico en una iglesia u otra institución religiosa fundada o dotada por la Corona. Mediante la bula pontificia *Universalis Ecclesiae regimini*, de 28 de julio de 1508, el monarca español obtuvo ese derecho para todos los beneficios en los territorios “adquiridos y por adquirir” (la referencia era a las Indias).⁹⁴ La cédula real emitida por Felipe II el 1 de junio de 1574⁹⁵ –conocida como cédula magna del patronato regio–⁹⁶ dio extensa regulación al derecho de presentación, entre otras prerrogativas patronales relativas a las Indias. Evidentemente, con la emergencia de las necesidades locales y el aumento de complejidad de la burocracia central, otras cédulas sucedieron a esta.

En el caso de los beneficios más importantes –los obispados– la presentación iba precedida de una fase preparatoria, realizada en el Consejo de Indias, activo entre la década de 1520 y principios del siglo XIX.⁹⁷ Este órgano (y, en determinados períodos, una de sus secciones, la Cámara de Indias) era responsable de elaborar una lista con tres candidatos

⁹² BARRIO GOZALO (2021), Págs. 101-105.

⁹³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 165.

⁹⁴ METZLER, *America Pontificia*, I, No. 13.

⁹⁵ *Cedulario de Encinas*, Libro I, Cedula general dada en declaración del patronazgo Real cerca de la orden que se ha de tener en la presentacion de los Arçobispados, y Obispados, y preuêdas de las Indias, beneficios y doctrinas de las yglesias Catedrales dellas, Año 574, Págs. 83-86.

⁹⁶ El término es de BORGES (1992), Pág. 74.

⁹⁷ La consulta más antigua acerca de la provisión del episcopado se remonta a 1577, si seguimos a VILLEGAS (1972), Pág. 102.

idóneos para el puesto vacante, basándose en la información recabada de diferentes autoridades, eclesiásticas y seculares, centrales y locales.⁹⁸ Estudios recientes, que analizan en detalle las consultas que daban lugar a las ternas en el siglo XVII, demuestran que los consejeros daban más importancia al currículum de los candidatos que a la recomendación eventual de una persona influyente, rompiendo con la idea de un procedimiento clientelista.⁹⁹ Como norma, el monarca se basaba en la terna elaborada por el Consejo para seleccionar al candidato que presentaría, aunque es sabido que podía tomar su decisión prescindiendo de la lista. En el siglo XVIII, con la concentración de funciones de gobierno en las Secretarías de Estado y del Despacho, una de ellas siempre dedicada a los asuntos eclesiásticos de las Indias, la composición de la terna ganó fases adicionales. Una vez sugeridos los nombres por los consejeros (o por otras autoridades, eclesiásticas o políticas, por medio de la llamada vía reservada, activa a partir de 1703),¹⁰⁰ la lista pasaba a manos del secretario de Estado y del Despacho correspondiente, quien, antes de presentarla al monarca, reducía la información a un extracto y recababa la opinión del confesor real. La literatura señala que, bajo los Borbones, los secretarios (pensemos, por ejemplo, en Manuel de Roda y Arrieta) acabaron desempeñando un papel más determinante en la elaboración de las ternas en comparación con la Cámara de Indias, si bien se mantuvieron las consultas a los consejeros. En cualquier caso, quien tenía la última palabra sobre el indicado para una prelatura era siempre el monarca.¹⁰¹

La presentación otorgaba al presentado el *ius ad rem*, eso es, un derecho meramente personal sobre el beneficio. A continuación, se procedía a la institución canónica (también llamada colación), etapa que confería al nombrado el *ius in re*, eso es, la propiedad –derecho real– sobre el beneficio y, en consecuencia, el poder de jurisdicción. A diferencia de lo que ocurría con el elegido no confirmado, si el presentado realizaba actos de administración antes de la colación, no perdía el derecho al beneficio, ya que, como dice Murillo Velarde, las disposiciones penales del derecho canónico no debían interpretarse de manera extensiva.¹⁰²

La colación en el contexto del patronato se calificaba a menudo como necesaria, para diferenciarla de la libre colación. Esta terminología se empleaba porque, al ser el candidato

⁹⁸ Pese a que los criterios de selección ya se encontraban estipulados en los cánones, en las normas reales y en los libros de derecho, juristas como Avendaño se preocupaban por desarrollarlos tomando como punto de partida la perspectiva específica del Consejo de Indias. Véase AVENDAÑO (1668), *Thesaurus Indicus*, Tomus I, Tit. 2, Cap. 4.

⁹⁹ ARVIZU Y GALARRAGA (1998), (2007) y (2008-2009).

¹⁰⁰ Sobre la vía reservada en el contexto chileno, véase ENRÍQUEZ (2020).

¹⁰¹ Sobre la presentación del episcopado indiano desde una perspectiva procedimental, además del ya citado ARVIZU Y GALARRAGA (1998), (2007) y (2008-2009), véanse TERRÁNEO (2020), Págs. 152-154 y GARCÍA-HEVIA (2016), Págs. 1797-1803.

¹⁰² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 62.

idóneo, no podía ser rechazado por la autoridad encargada de instituirlo, es decir, era necesario colarlo. Si la autoridad responsable de la colación instituía a un candidato no indicado por el patrono, al tratarse de un beneficio bajo el régimen de patronato, dicha institución era nula, careciendo únicamente de declaración.¹⁰³

8. La institución y consagración de los obispos en Indias

Todo comenzaba con el “sí” del presentado: la institución suponía que el indicado al obispado aceptara el nuevo oficio. A continuación, él debía prestar juramento al rey, prometiendo, en presencia de un notario público y de testigos, que nunca actuaría en contra del patronato real, dando pleno cumplimiento a dicho régimen dentro de su ámbito de competencia.¹⁰⁴ Reunidas esas condiciones, la corona autorizaba la emisión de documentos que debían agilizar la instalación del obispo en su sede. Entre ellos estaban las cédulas de presentación. Enviadas a Roma, estas contenían la petición del monarca para que el pontífice confirmara al indicado. Además del papa, recibían esos documentos el embajador español ante la Santa Sede y el cardenal protector de España.

Desde el punto de vista de la Sede Apostólica, la colación se tramitaba mediante el denominado proceso consistorial.¹⁰⁵ La primera fase de ese proceso era la instrucción, que, por regla general, estaba a cargo del nuncio apostólico en Madrid.¹⁰⁶ A él le correspondía recabar

¹⁰³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 62-63.

¹⁰⁴ El juramento al monarca debía realizarse antes de la publicación de las cédulas de presentación o, a más tardar, antes de la emisión de las cartas ejecutoriales de la bula de institución canónica. La falta de dicho juramento impedía la toma de posesión del prelado. Véase Recopilación, Libro I, Tít. 7, Ley 1 Que los Arçobispos y Obispos de las Indias, antes que se les den las presentaciones ò executoriales, hagan el juramento de esta ley, Fols. 30v-31r. Solórzano Pereyra insiste en que el juramento al rey no iba en contra de la libertad eclesiástica, señalando que tal obligación no tenía su origen en los obispados, que eran espirituales, ni tampoco en los bienes temporales vinculados al oficio episcopal, que, por esa misma razón, se revestían de carácter espiritual. Al parecer del jurista, la razón de tal juramento radicaba más bien en el deber de obedecer y reverenciar al rey por su superioridad en el ámbito temporal. Además, Solórzano Pereyra sugiere que, con tal acto, el nuevo obispo demostraba su gratitud por el nombramiento que el monarca le había otorgado. Véanse SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 6, Págs. 539-541; SOLÓRZANO PEREYRA, *De Indiarum Iure*, Tomus Alter, Lib. III, Cap. 6, ¶ 47. En VILLARROEL, *Gobierno Eclesiástico*, Tomo II, Quest. 19, Art. 1, Págs. 538-539 el autor reproduce los términos del juramento que él mismo prestó ante el rey.

¹⁰⁵ La literatura sobre los procesos consistoriales para los obispados de las Indias sigue siendo escasa y fragmentaria. Nos basamos principalmente en TERRÁNEO (2020), Págs. 154-155, GARCÍA-HEVIA (2016), Pág. 1804 y en un estudio de caso realizado por ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006), Págs. 11-15. Se puede encontrar valiosa información de carácter archivístico en RITZLER (1956).

¹⁰⁶ La constitución apostólica *Onus Apostolicae Servitutis* (1591), del Papa Gregorio XIV, establecía que la instrucción de los procesos consistoriales podía ser llevada a cabo por legados o nuncios apostólicos, por el ordinario del candidato al episcopado o, en su ausencia, por el ordinario más cercano. Además, habiendo causa justa, no se excluía la posibilidad de que el propio pontífice nombrara a un agente temporal para tal finalidad. Véase Bullarium Romanum, Tomus IX, Gregorius XIV, Onus apostolicae servitutis, 15 maii 1591, Pág. 420. RITZLER (1956), Págs. 476-477 añade que, dependiendo de ciertas circunstancias (como la insuficiencia de la información aportada por el nuncio, o simplemente el hecho de que el obispo electo residiera en Roma), la Curia Romana podía encargarse ella misma de la fase de instrucción. ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006), Págs. 11-12 ofrece un ejemplo concreto de instrucción no realizada por el nuncio apostólico en Madrid, con fecha de 1714: se trata

testimonios locales sobre las cualidades del candidato y la situación de la diócesis vacante. El dossier también debía incluir algunos documentos específicos del candidato, como los certificados de bautismo y ordenación y los títulos académicos. Una vez concluida la instrucción, incumbía al nuncio remitir dicha información a Roma, donde sería examinada por la Congregación Consistorial, encargada de preparar la toma de decisión en el consistorio.¹⁰⁷ El cardenal protector podía intervenir en esa fase, reafirmando ante el pontífice los méritos del candidato. A falta de objeciones, el papa convocaba a los cardenales en consistorio y preconizaba al candidato, con lo que se producía la colación.¹⁰⁸ De este modo, el nuevo obispo obtenía el poder de jurisdicción. Solo le quedaba a él o a su representante pagar los emolumentos necesarios para que se produjeran y expidieran a Madrid las bulas de institución canónica.

Antes de surtir efecto (al menos desde el punto de vista de la Corona), esas bulas debían ser examinadas por el Consejo de Indias. Si su contenido se consideraba inofensivo para las prerrogativas del monarca, se emitían documentos que contenían la autorización real para la ejecución de las cartas apostólicas, las llamadas cartas ejecutoriales. Si, por el contrario, las bulas ofendían de alguna manera los derechos de patronato, eran retenidas y el monarca suplicaba al pontífice su revocación, informándole de sus razones.¹⁰⁹ De todos modos, una vez en posesión de las bulas de institución canónica, de las cartas ejecutoriales correspondientes y del acta de juramento de fidelidad al rey, el obispo colado estaba en condiciones de ser consagrado.

Una peculiaridad importante: los presentados para un obispado en la América hispana y las Filipinas podían desempeñar funciones administrativas y de gobierno antes de la colación por parte del pontífice, siempre que fuera a petición del rey, mediante las cédulas de ruego y encargo, y con la autorización del capítulo. Tal práctica –considerada costumbre antigua (y

del caso de Juan de Nocolalde, canónigo en La Paz, diócesis de Charcas, que había sido presentado para el obispado de Concepción, en Chile. Dado que en aquel momento no había legado ni nuncio en España, y el acceso al obispo de Charcas resultaba imposible, el proceso consistorial fue instruido por el obispo de Cádiz, el ordinario más cercano.

¹⁰⁷ Cabe señalar que, poco después de su creación, en 1588, la Congregación Consistorial vio transferida a otros dicasterios su competencia para examinar la idoneidad de los obispos elegidos, más precisamente a la Congregación del Examen de los Obispos (a partir de 1592) y a la Congregación sobre la Elección de los Obispos (a partir de 1740). Con ello, el papel de la Congregación Consistorial en lo que respecta a la institución canónica se redujo a recibir el nombre del obispo designado y preparar el acta del consistorio en el que se realizaría la preconización. Ese dicasterio no recuperaría plenamente sus competencias valorativas hasta 1908, con la reforma de la Curia Romana emprendida por el papa Pío X. Sobre este punto, véase DEL RE (1998), Págs. 136-145; 357-358; 403-404.

¹⁰⁸ Murillo Velarde señala que se realizaban dos preconizaciones, la primera con fuerza de elección y la segunda con fuerza de confirmación. Véase MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 165.

¹⁰⁹ SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 25, Pág. 722, ¶ 33.

justa) por Solórzano Pereyra¹¹⁰ pretendía evitar que las prelaturas vacantes sufrieran perjuicios adicionales por la demora en el envío de las cartas apostólicas. En esa situación, las actividades emprendidas por el prelado no lo eran por derecho propio, sino por delegación del cabildo, que era quien ostentaba la jurisdicción espiritual durante la vacante. Por eso resulta más correcto, en tal contexto, denominar al obispo presentado como administrador del obispado.¹¹¹ Con respecto a las diócesis sin cabildo –como era el caso de Manila, en las Filipinas, según recordaba Murillo Velarde que actuaba como misionero allí– una cédula real de 2 de agosto de 1736 consagró el acuerdo por el que a los nuevos obispos se les transfería por completo el poder de jurisdicción a partir de la presentación del patrono y de la aceptación del pontífice, bastando que esta se demostrara mediante prueba cierta, aun en ausencia de las bulas de institución canónica. De esa manera, no era necesaria delegación alguna por parte de los prelados inmediatos que estuvieran gobernando esas zonas.¹¹²

La etapa posterior a la institución de un obispo era la consagración, en la que este adquiría plenos poderes para ejercer su oficio: el poder de jurisdicción y, sobre todo, el poder de orden (ya que era mediante la consagración que uno era ordenado obispo).¹¹³ Para consagrarse, era esencial que el elegido hubiera sido confirmado y que presentara el mandato apostólico que, entre otras cosas, le autorizaba a ser consagrado por un obispo distinto del pontífice, con tal que estuviera en comunión con Roma. Conviene recordar que, en la transición del medievo a la modernidad, se había consolidado la idea de que consagrar al episcopado era una prerrogativa reservada al papa, y no a los metropolitanos, como ocurría en tiempos anteriores. Según el *Pontifical Romano*, el mandato apostólico con el tenor mencionado debía leerse al inicio de la ceremonia. La omisión de este paso, sin embargo, no implicaba la invalidez de la consagración.¹¹⁴

Más complejo era el caso de alguien que buscaba consagrarse –e incluso lo lograba– sin estar en posesión de las bulas de institución canónica. A los juristas expertos en las Indias les llevó varios párrafos determinar si dicha consagración sería válida o no. Desafiando ideas ya bien arraigadas en la canonística, Villarreal sostenía que un obispo podía ser válidamente

¹¹⁰ SOLÓRZANO PEREYRA, *De Indiarum Iure*, Tomus Alter, Lib. III, Cap. 4, ¶ 36.

¹¹¹ SOLÓRZANO PEREYRA, *De Indiarum Iure*, Tomus Alter, Lib. III, Cap. 4, ¶ 35; *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 4, Pág. 524, ¶ 42; VILLARROEL, *Gobierno Eclesiástico*, Tomo I, Quest. 1, Art. 10, Págs. 69-70.

¹¹² MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 161.

¹¹³ Hay que señalar que, según el derecho común, un arzobispo solo alcanzaba la plenitud de su poder con el palio. Véase MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 165. Véase también ASSIMAKÓPULOS (2023), v. Palio (DCH).

¹¹⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 162. En cuanto a la consagración de obispos en el *Pontifical Romano*, véase *Pontificale Romanum* (1595), De consecratione Electi in Episcopum, Forma iuramenti, Examen, Págs. 75-117.

consagrado, aunque las cartas apostólicas se perdieran justo antes de la ceremonia (por, digamos, un naufragio, un acto malicioso de un tercero, etc.), con la condición de que testigos idóneos dieran fe de la expedición de dichos documentos. Al decirlo, Villarroel se situaba en abierta contradicción con disposiciones del derecho común que, además de prohibir el recurso a testigos para demostrar la existencia de cartas apostólicas, imponían una pena a quien tomara posesión de un obispado sin presentar las bulas de institución canónica.¹¹⁵ Sin embargo, a juicio del autor, tal contradicción era solo aparente. Villarroel reconocía que consagrarse sin la exhibición de las cartas apostólicas era un acto ilícito: al fin y al cabo, se trataba del incumplimiento de una solemnidad gravísima, que pertenecía al estilo de la curia y a costumbres ya plenamente consolidadas en la Iglesia. No obstante, aunque ilícita, la consagración no dejaba de ser, con toda probabilidad, verdadera. Eso porque, si bien pecaba por falta de formalidad, ella se basaba en una confirmación efectivamente emitida por el pontífice en consistorio. Las bulas de institución canónica no eran intrínsecamente necesarias como sí lo era el *fiat* del papa. A falta de las primeras, bastaba con la existencia demostrable de este último para que un obispo fuera consagrado. Además, quienes promovían una consagración sin bulas no tenían por qué temer las sanciones del derecho común, ya que, como precisa Villarroel, estas se referían a la toma de posesión, acto distinto de la consagración. En general, desde la perspectiva del jurista, saltarse esa formalidad no era tan perjudicial para la vida diocesana como prolongar la situación de fragilidad institucional y pastoral de una sede vacante, considerando las largas esperas de la correspondencia entre Roma, España y las Indias.¹¹⁶

Murillo Velarde disentía de esa posición, aferrándose a la necesidad de que el obispo electo estuviera en posesión de las bulas en el momento de su consagración. Refería que aguardar un reenvío desde Roma no resultaba particularmente problemático en territorio europeo. Y, si bien la remisión de documentos a América se demoraba más, la espera, en su opinión, merecía la pena, ya que la distancia entrañaba un mayor riesgo de fraude (de la cual ya se habían documentado varios ejemplos) y, por consiguiente, exigía una mayor cautela.¹¹⁷

Más allá de los requisitos documentales, un prelado tenía que consagrarse dentro del tiempo debido. Según el Concilio de Trento,¹¹⁸ ese período comprendía los tres meses siguientes a la confirmación (o colación, en el caso del patronato real español). Si se excedía

¹¹⁵ Véase Extravag. Comm., 1.3.1.

¹¹⁶ VILLARROEL, Gobierno Eclesiástico, Tomo I, Quest. 1, Art. 10, Págs. 85-86.

¹¹⁷ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 162.

¹¹⁸ Conc. Trid., Sessio 23, Decreta super reformatione, c. 2.

dicho plazo, el nombrado estaba obligado a devolver las rentas percibidas. Y si transcurrían otros tres meses de retraso, se producía la pérdida *ipso iure* del beneficio.

Una vez autorizada por la Santa Sede, la consagración debía celebrarse preferiblemente en la iglesia a la que había ascendido el nombrado o en otra situada en la misma provincia,¹¹⁹ aunque, en rigor, cualquier iglesia fuese apta para acoger ese tipo de evento.¹²⁰ En bula con fecha del 7 de diciembre de 1610, el papa Pablo V reiteró que los obispos destinados a las Indias no se detuvieran en España para su consagración, sino que viajaran a bordo de la primera embarcación hacia sus nuevas sedes, donde serían consagrados. Si retrasaban la partida sin justa causa, superando el plazo de tres meses tras la colación, perderían las rentas diocesanas correspondientes, que debían destinarse a las necesidades del culto divino.¹²¹

En cuanto a quién consagraba, pese a que el derecho común exigía la presencia de tres obispos –de los cuales solo uno era el consagrante– los territorios de las Indias estaban exentos de tal requisito. Una bula emitida por el papa Pío IV el 11 de agosto de 1562 permitía que el obispo encargado de la consagración estuviera acompañado de dos o tres dignidades catedralicias o metropolitanas.¹²² Por lo general, la solemnidad seguía los pasos descritos en el *Pontifical Romano*. Entre ellos, merecen especial atención el juramento de fidelidad y obediencia que el consagrado prestaba al pontífice, así como la profesión de fe. Como norma, dichos pasos debían cumplirse ante la mirada del papa, sin que pudieran realizarse por procuración.¹²³ Sin embargo, para viabilizar la consagración de prelados en territorios alejados de Roma, como era el caso de la América hispana y las Filipinas, el pontífice solía delegar a otras autoridades eclesiásticas la facultad de recibir tales manifestaciones del consagrando, por medio del mandato apostólico ya aludido.¹²⁴

La consagración significaba la consumación del matrimonio espiritual entre un obispo y su iglesia. A través de ella, el prelado alcanzaba la plenitud del oficio episcopal. Pero la consagración también producía efectos relevantes si, en un segundo momento, se deseaba trasladar al obispo a otra diócesis. En esa situación, el prelado necesariamente tenía que ser

¹¹⁹ Conc. Trid., Sessio 23, Decreta super reformatione, c. 2.

¹²⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 163.

¹²¹ METZLER / ROSELLI, *America Pontificia*, III, No. 502.

¹²² METZLER, *America Pontificia*, I, No. 181.

¹²³ SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 6, Pág. 534, ¶ 5.

¹²⁴ Caso el obispo designado especialmente para tal tarea no pudiera estar presente (por fallecimiento o por una distancia demasiado grande), el juramento y la profesión de fe podían realizarse válidamente ante otro prelado que se encontrara más cerca. Así lo considera, por ejemplo, SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 6, Págs. 536-538. Tal regla, con todo, no se aplicaba al cabildo en sede vacante, que en ningún caso podía actuar como receptor, salvo con autorización del pontífice. Así se desprende de: SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 6, Pág. 538, ¶ 29; De *Indiarum Iure*, Tomus II, Lib. III, Cap. 6, ¶ 25. Véase aún MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 6 De Electione, et electi potestate, No. 164.

postulado para el nuevo cargo –y de manera solemne– ya que tenía un impedimento: el matrimonio espiritual con la iglesia anterior. Como estaba fuera del alcance de un obispo renunciar por su propia autoridad a su “primera esposa”, correspondía al pontífice dispensarlo de ese impedimento.¹²⁵

9. Presentación e institución de los canónigos y párrocos en Indias

A continuación, abordaremos brevemente la presentación y la institución canónica de otros de los principales beneficios eclesiásticos en las Indias, a fin de obtener una visión más amplia de las formas de provisión.

Al igual que los obispos, los titulares de dignidades y prebendas en las catedrales indianas también debían ser presentados por el monarca.¹²⁶ El procedimiento solía desarrollarse de forma bastante sencilla: bastaba que una autoridad local (eclesiástica o incluso secular) remitiera al Consejo de Indias una recomendación en la que se enumeraran, con mayor o menor detalle, los candidatos considerados aptos para una determinada vacante. Tras examinar la recomendación, el consejo transmitía su dictamen al rey, quien tomaba la decisión final sobre la presentación.¹²⁷

Ciertas posiciones en el cabildo exigían, sin embargo, algo más que una simple recomendación. Era el caso de las llamadas canonjías de oficio o canonjías de oposición. Había cuatro: la lectoral (también llamada canonjía de la Sagrada Escritura), la penitenciaria, la magistral y la doctoral. Dada la complejidad de las tareas asignadas, esos cargos solo podían ser ocupados por clérigos con título universitario. Además, antes de solicitar provisión a las instancias centrales, era necesario convocar un concurso a nivel local, tomando como referencia normativa el Concilio de Trento, las prácticas del patronato real español y las costumbres locales.¹²⁸

El procedimiento comenzaba con la publicación del edicto en el que se informaba de la vacante y de la fecha del concurso. Si bien la convocatoria de la oposición incumbía al obispo, la publicación del edicto era responsabilidad del virrey o del presidente, quien decidía en qué

¹²⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. I, Tit. 5 De Postulatione Praelatorum, No. 128. Véase también PEÑA ESPINOSA (2022), v. Traslado y renuncia de preladados (DCH).

¹²⁶ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 4 Que las Dignidades y Prebendas se provean por presentacion del Rey à sus Prelados, Fols. 21v-22r. Véase también CHILIGUAY (2023), v. Cabildo eclesiástico (DCH).

¹²⁷ PÉREZ PUENTE (2012) ofrece ejemplos de esta práctica en el México del siglo XVII.

¹²⁸ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Leyes 7 Que las quatro Canongias se provean las Iglesias, y en la forma que esta ley declara y 9 Que en las calidades de los opositores se guarde el Santo Consilio, en lo demás el Patronazgo con los autos, Fols. 22r-22v.

ciudades, pueblos y localidades convenía difundir el certamen.¹²⁹ El edicto establecía un plazo dentro del cual los aspirantes a las vacantes podían inscribirse, aportando la documentación pertinente.

En su estudio sobre las oposiciones para canongías en las catedrales chilenas entre 1650 y 1810, Enríquez Agrazar refiere que la inscripción se realizaba mediante la entrega de un memorial conteniendo carta en la que el candidato solicitaba ser admitido en el concurso y una copia del certificado de bautismo.¹³⁰ Más adelante se exigirían otros documentos probatorios: según las fuentes locales consultadas por la autora, una vez cerrado el plazo de inscripción, se fijaba una nueva fecha para la verificación de los títulos de órdenes, grados y méritos. Con esos datos, era posible identificar a los candidatos que poseían las órdenes y los títulos universitarios más altos, criterios de preferencia en el certamen. Esa preferencia se explica por los requisitos estipulados en el Concilio de Trento.¹³¹ El Tridentino disponía que los miembros del cabildo debían ser ordenados en algún grado; además, en la medida de lo posible, todas las dignidades y al menos la mitad de los canónigos debían poseer algún título universitario en teología o derecho canónico.¹³² Al referirse específicamente a los penitenciarios, el Concilio de Trento¹³³ sostenía que dicha categoría debía estar en posesión del título de maestro o doctor en las disciplinas mencionadas. Tal requisito no era absoluto, ya que el canon permitía proceder de otra manera siempre que se eligiera a la persona más idónea según el lugar. La sesión quinta del Tridentino, por su parte,¹³⁴ disponía que, en el caso de la canongía lectoral, bastaba al candidato ser capaz de enseñar e interpretar las Sagradas Escrituras, sin mención de título universitario.

Tras organizar la documentación de inscripción y los títulos, se fijaba la fecha de la oposición y del sorteo previo de temas. Durante la oposición propiamente dicha, los candidatos debían exponer oralmente acerca del tema sorteado ante el obispo, el cabildo y el asistente real (el virrey o el presidente), además del público que deseara asistir.¹³⁵ Finalizadas las

¹²⁹ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 7 Que las quatro Canongias se provean las Iglesias, y en la forma que esta ley declara, Fol. 22rv.

¹³⁰ ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006), Pág. 40.

¹³¹ Las exigencias tridentinas estaban plenamente vigentes en las Indias, como lo atestigua: Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 9 Que en las calidades de los opositores se guarde el Santo Consilio, en lo demás el Patronazgo con los autos, Fol. 22v.

¹³² Conc. Trid., Sessio 24, Decretum de reformatione, c. 12.

¹³³ Conc. Trid., Sessio 24, Decretum de reformatione, c. 8.

¹³⁴ Conc. Trid., Sessio 5, Decretum secundum: super lectione et praedicatione, c. 1.

¹³⁵ Como señala ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006), Pág. 41, en el contexto chileno, en lo que respecta a la canongía magistral, a los opositores les correspondía exponer acerca de un fragmento de las *Sentencias* de Pedro Lombardo y predicar sobre un pasaje del Evangelio. En cuanto a la canongía doctoral, la exposición de los candidatos se refería a un pasaje de las *Decretales*.

exposiciones –y considerando tanto el desempeño de cada aspirante como sus títulos y antigüedad previamente documentados– el obispo, el deán y el cabildo elegían a los tres candidatos mejor cualificados para cada prebenda. Quedaban excluidos de esa elección los racioneros, mientras que se convocaba a votar a todas las dignidades, dado que los cabildos indianos solían contar con pocos canónigos y existía el riesgo de que no se alcanzara el número suficiente de votos.¹³⁶ Superada la fase de votación, las ternas debían remitirse sin sellar al virrey o al presidente, quien enviaría el dossier al Consejo de Indias, acompañado de su dictamen, para que el rey tomara una decisión.¹³⁷ En el caso de Filipinas, debido a la gran distancia que separaba la colonia de la metrópoli, el encargado de la presentación de dignidades, canonjías y prebendas era, por delegación real, el gobernador y capitán general de las islas.¹³⁸

Como norma, una vez presentado el candidato, correspondía al obispo de la diócesis que lo recibiría realizar la colación.¹³⁹ En tal situación, el ordinario ya debía encontrarse confirmado por el pontífice, pero no necesariamente consagrado, pues colar a alguien en una dignidad, canonjía, prebenda o cualquier otro beneficio involucraba solo el poder de jurisdicción.¹⁴⁰ En rigor, ese tipo de colación no precisaba ser documentada para ser válida. Sin embargo, realizarla por escrito facilitaba su comprobación. Por ese motivo, tal práctica no solo se adoptaba, sino que se exigía para fines de toma de posesión. Las cartas de colación se denominaban patentes.¹⁴¹ Si el indicado por el monarca para una dignidad o canonjía no acudía al prelado responsable de su institución canónica dentro del plazo fijado en la provisión real, la presentación quedaba sin efecto.¹⁴²

Cuando se trataba de beneficio reservado al clero secular, la presentación de párrocos y otros encargados de la cura de almas también dependía de la realización de un concurso a

¹³⁶ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 8 Que para las Canongias de oposicion no tengan voto los Racioneros, y le tengan los Dignidades, Fol. 22v.

¹³⁷ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 7 Que las quatro Canongias se provean las Iglesias, y en la forma que esta ley declara, Fol. 22rv.

¹³⁸ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 16 Que el Governador de Filipinas presente las Prebendas que vacaren en el interin, Fols. 23v-24r.

¹³⁹ Es lo que consta en Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 4 Que las Dignidades y Prebendas se provean por presentacion del Rey à sus Prelados, Fols. 21v-22r. En sede vacante, por razones de necesidad y justicia, la prerrogativa de colación de dignidades se extendía al cabildo, según se observa en MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 65. Un ejemplo de ese tipo de colación se encuentra en GUTIÉRREZ ROMERO (2013), Pág. 34, que se refiere a la diócesis de Yucatán en 1650.

¹⁴⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 65.

¹⁴¹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 72.

¹⁴² Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 10 Que en las calidades de los opositores se guarde el Santo Concilio, en lo demás el Patronazgo Real, y la nominacion se remita con los autos, Fol. 22v.

nivel local.¹⁴³ En ese caso, correspondía al obispo publicar los edictos convocando a los candidatos. La oposición propiamente dicha debía seguir las normas del Concilio de Trento.¹⁴⁴ Según esa disposición, llegado el día de la oposición, los aspirantes serían evaluados por el obispo (en caso de impedimento, por el vicario general) y por al menos tres examinadores que, seculares o regulares, poseyeran título universitario en teología, derecho canónico u otra disciplina eclesiástica. Idealmente, esos examinadores debían ser seleccionados cada año en el sínodo diocesano (motivo por el cual se les denominaba examinadores sinodales). No obstante, dado que era poco factible alcanzar la meta de sínodos anuales, los obispos de las Indias recurrían a la práctica de nombrar ellos mismos a los examinadores.¹⁴⁵

La forma de la oposición variaba según la diócesis.¹⁴⁶ Hay que destacar, sin embargo, que la carta encíclica *Cum illud semper*, emitida por el papa Benedicto XIV el 14 de diciembre de 1742, buscó uniformizar ciertos aspectos formales del concurso en beneficio de la Iglesia universal. El documento estableció, por ejemplo, que a todos los opositores se les debían asignar las mismas preguntas y el mismo tema para el sermón, además del mismo horario y duración del examen; asimismo, la oposición debía realizarse en un mismo recinto cerrado, y el examen debía entregarse por escrito. Con esas medidas se pretendía, entre otras cosas, facilitar la fase de recurso ante la Congregación del Concilio, en la Santa Sede.¹⁴⁷

En general, el examen tenía por objeto seleccionar a los candidatos más idóneos por su edad, costumbres, doctrina, prudencia y otras cualidades oportunas para el gobierno de la

¹⁴³ Por lo que se refiere a las iglesias asignadas a religiosos, estos estaban exentos de participar en oposiciones: bastaba con que el capítulo o el provincial de la orden propusiera tres nombres al ordinario diocesano; este los examinaría y, si los aprobaba, remitiría sus nombres al patrono para presentación. Para más información sobre esta y otras excepciones a la norma de los concursos, véanse MONTENEGRO, Itinerario para parrocos de indios, L. 1, Trat. 1, Secc. II, No. 8, 19; y también SOLÓRZANO PEREYRA, Política Indiana, Libro IV, Cap. 17, Págs. 647-651. Sobre la provisión de parroquias en general, véase AGUIRRE SALVADOR (2020), v. Parroquias (DCH).

¹⁴⁴ En particular: Conc. Trid., Sessio 24, Decretum de reformatione, c. 18.

¹⁴⁵ Esta práctica encontraba su fundamento en normas locales como el Tercer Concilio Provincial Mexicano, que establecía que, mientras no se celebrara el sínodo diocesano, los obispos podían valerse de sus examinadores para que actuaran en calidad de sinodales. Véase Conc. III Mex., Lib. I, Tit. 4 De aetate et qualitate ordinandorum et praeficiendorum, 5 De examine ordinibus praemittendo, § 1. Si el territorio en cuestión no contara con semejante norma local, el ordinario debía solicitar permiso a la Sede Apostólica, más concretamente a la Congregación del Concilio, para tales designaciones.

¹⁴⁶ Según nos cuenta ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006), Págs. 35-36, en las diócesis de Santiago y Concepción se seguía el modelo de Lima, estándar constatable sobre todo a partir de 1720, cuando el sistema de oposiciones se convirtió en una constante en la provisión de las parroquias chilenas. En este modelo, se pedía a los candidatos que expusieran públicamente sobre un punto del catecismo y otro de teología, previamente sorteados (como norma, por un niño que abría al azar los libros correspondientes); aparte, había también un examen de teología moral. Para más detalles sobre el modelo de Lima, véase GANSTER (1974). Ya en las oposiciones a parroquias del Arzobispado de México en el siglo XVIII, como describe ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA (2020), Pág. 335, los candidatos debían rendir un examen de teología moral y, tratándose de curatos o doctrinas de nativos, demostrar conocimientos de la lengua indígena correspondiente. Además, era necesario que el aspirante presentara una relación de sus méritos, acreditando su madurez, origen familiar honorable, buena conducta y adecuada preparación académica.

¹⁴⁷ La carta encíclica *Cum illud semper* puede consultarse en HERNÁEZ (1964), Págs. 212-222.

parroquia vacante.¹⁴⁸ Además, si el puesto conllevaba la cura de almas de los indígenas, los aspirantes debían demostrar un conocimiento suficiente de la lengua nativa para doctrinar y predicar, según consta en la cédula real de Felipe III del 4 de abril de 1609.¹⁴⁹ La importancia del requisito lingüístico fue disminuyendo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, a causa de las políticas de carácter ilustrado de la Corona española, que favorecían, entre otras medidas, la secularización y la “castellanización” de los curatos.¹⁵⁰

En vista del patronato real vigente en las Indias, el monarca exigía que el obispo designara a los tres candidatos más dignos para cada vacante, dando preferencia a aquellos que, habiendo nacido en las Indias, fueran hijos de padre y madre españoles. Esos, según lo dispuesto en norma real, gozaban de la misma dignidad que los venidos a la luz en España.¹⁵¹

Una vez concluido el proceso de selección, la terna debía remitirse al virrey, al presidente o al gobernador, junto con toda la documentación pertinente (demostrando las características, los méritos y la experiencia de los candidatos), a fin de que la autoridad secular seleccionara un nombre y procediera a su presentación. Ese protagonismo de los gobernantes locales se debe a la ya mencionada cédula real de 4 de abril de 1609, que delegaba a los virreyes, presidentes y gobernadores de las Indias el derecho de presentación para los beneficios parroquiales e inferiores.¹⁵²

El párroco presentado recibía la institución, como norma, de manos del obispo (en caso de sede vacante, dicha prerrogativa recaía sobre el cabildo).¹⁵³ No había plazo fijado en derecho

¹⁴⁸ Conc. Trid., Sessio 24, Decretum de reformatione, c. 18.

¹⁴⁹ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 24 Que en la provision de los Beneficios curados se guarde la forma de esta ley, Fol. 25r. Es de notar que a los párrocos de indios les resultaba fundamental conocer la lengua nativa de aquellos a quienes debían evangelizar y administrar los sacramentos. De hecho, el Tercer Concilio Provincial Mexicano imponía al obispo la obligación de examinar a los doctrineros bajo su jurisdicción acerca de este punto. A los curas con conocimiento insuficiente, el prelado debía obligarlos a aprender el idioma en un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, considerando la dificultad de la tarea u otra causa justa. Al término de ese período, si el párroco de indios no hubiera alcanzado un nivel satisfactorio de competencia lingüística, su beneficio quedaba vacante *ipso facto*. Véase Conc. III Mex., Lib. III, Tít. 1 De officio episcoporum, et vitae puritate, § 5.

¹⁵⁰ Según TANCK DE ESTRADA (1989), Pág. 729 y TAYLOR (1996), Pág. 575, cédulas reales de 1770 y 1778 ordenaban que se diera prioridad al mérito, y no al conocimiento de las lenguas locales, en el nombramiento de párrocos y vicarios. Al optar por la castellanización, la monarquía (con el apoyo de algunas autoridades eclesiásticas en las Indias, como Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de México a partir de 1766) no solo se basaba en argumentos religiosos y sociales, sino que también se guiaba políticamente por la idea de que las lenguas nativas constituían un obstáculo para la pacificación de los territorios convulsionados tras la expulsión de los jesuitas en 1767.

¹⁵¹ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 24 Que en la provision de los Beneficios curados se guarde la forma de esta ley, Fol. 25r.

¹⁵² Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 24 Que en la provision de los Beneficios curados se guarde la forma de esta ley, Fol. 25r. Hay que tener en cuenta que esta práctica (es decir, que el obispo pusiera a disposición del delegado del patrono una terna de nombres, para que este tuviera la última palabra sobre el presentado) iba en contra de lo establecido por el Concilio de Trento en materia de patronato laico. De acuerdo con Conc. Trid., Sessio 24, Decretum de reformatione, c. 18, correspondía al patrono presentar primero al candidato de su preferencia, para que el obispo pudiera entonces proceder a su examen y, si el aspirante resultaba idóneo, admitirlo a la colación.

¹⁵³ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tít. 7 De Institutionibus, No. 65.

canónico para dicha operación. Sin embargo, dada la urgencia de la labor evangelizadora en los primeros tiempos del patronato, el monarca español estableció que la institución de los encargados de las doctrinas de indios se realizara, como máximo, en un periodo de diez días, contados a partir de la notificación de la presentación.¹⁵⁴ Por otra parte, según nos explica Murillo Velarde, a los beneficiarios con cura de almas les correspondían, en realidad, dos instituciones, aunque esas se llevaban a cabo habitualmente en un único acto: la primera era de carácter propiamente colativo, mientras que la segunda tenía naturaleza de autorización. Por esa última, el obispo cedía al párroco la jurisdicción en el foro penitencial y la autoridad para ejercer la cura de almas mediante la administración de los sacramentos.¹⁵⁵ La institución solía estar respaldada por documentación a efectos probatorios, a pesar de que tal no era esencial para su validez.¹⁵⁶

10.El acceso de mestizos e indígenas a beneficios eclesiásticos

Cabe aquí una palabra sobre la posibilidad de que la recepción de beneficios se extendiera o no a indígenas y mestizos, cuestión íntimamente vinculada a la posibilidad de que esos grupos recibieran o no las órdenes sagradas. Especialmente en lo que respecta a los mestizos, Solórzano Pereyra ofrecía una respuesta afirmativa a tal hipótesis, señalando que las cédulas reales que prohibían la ordenación de dichos candidatos –como las emitidas en 1577, 1578 y 1587– se referían únicamente a los nacidos ilegítimos, a los incapaces y a los afectados por vicios y malas costumbres.¹⁵⁷ Aunque se podría argumentar que la inmensa mayoría de los mestizos padecían de ilegitimidad por nacimiento, hay que recordar que, el 25 de enero de 1576, el papa Gregorio XIII emitió una bula por la que concedía a los prelados de las Indias la facultad de dispensar de tal irregularidad.¹⁵⁸ La historiografía, con todo, sugiere que el episcopado indiano dejó que el documento pontificio cayera en desuso con el paso del tiempo, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII.¹⁵⁹

¹⁵⁴ Una vez transcurrido ese plazo, el presentado tenía libertad para recurrir al obispo vecino a fin de ser colado. Véase Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 36 Que las presentaciones, se despachen con brevedad, y no dando el Prelado la institución dentro de diez días, se recurra al mas cercano, Fol. 27r.

¹⁵⁵ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 68.

¹⁵⁶ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 72.

¹⁵⁷ SOLÓRZANO PEREYRA, *Política Indiana*, Libro IV, Cap. 20, Pág. 671, ¶ 15.

¹⁵⁸ Se trata de la bula *Nuper ad nos*, recopilada en METZLER, *America Pontificia*, II, No. 320.

¹⁵⁹ Esa conclusión se respalda, entre otros elementos, en las numerosas solicitudes individuales de dispensa de irregularidad por ilegitimidad del nacimiento que los prelados remitieron a la Santa Sede, a tenor de lo informado por la Corona. Véase OLAECHEA LABAYEN (1975), Págs. 267-272.

La resistencia de las autoridades eclesiásticas y seculares a la ordenación de mestizos acabó cediendo ante la escasez de sacerdotes capaces de comunicarse en lenguas nativas.¹⁶⁰ El Segundo y el Tercer Concilios Limenses contribuyeron a la incorporación de este grupo al clero al consolidar las ordenaciones *ad titulum Indorum*, modalidad dedicada exclusivamente a la evangelización de indígenas, en la que se prescindía de vínculo con patrimonio o beneficio.¹⁶¹ Aunque relevante por su carácter inclusivo, esa forma de ordenación es innegablemente representativa de la precaria situación que caracterizó inicialmente al clero mestizo en las Indias.

En el caso de los indígenas, la formación de un clero nativo adquirió contornos más sólidos y generalizados solo a partir del siglo XVIII.¹⁶² Ese fenómeno fue impulsado por una cédula real de 1697, que equiparó la condición social de los indígenas a la de los súbditos españoles, permitiéndoles acceder a colegios, seminarios y universidades. A diferencia de los mestizos, el problema de la ordenación de naturales no radicaba en la ilegitimidad del nacimiento, sino en la educación precaria.¹⁶³ De todos modos, mestizos e indígenas se asemejaban en cuanto al escaso acceso a beneficios importantes.

11. La libre colación

Como visto, la colación denominada necesaria era predominante en los territorios indianos, tanto para prelaturas como para canonjías y parroquias. Diversa era la libre colación, en la que el beneficio se concedía voluntariamente a alguien que no poseía ningún derecho previo, por lo que tenía el carácter de una donación. El *ius ad rem* se adquiría inmediatamente después de la colación y antes de la aceptación por parte del receptor, momento en el que al dador le estaba prohibido ofrecer el beneficio a un tercero. Una vez que el receptor, personalmente o a través de su representante, aceptaba el beneficio, obtenía el *ius in re*.¹⁶⁴ Es cierto que la libre colación existía en las Indias, pero de forma precaria: al quedar vacante una prebenda, el obispo podía

¹⁶⁰ El Tercer Concilio Limense fue una ocasión significativa para reforzar esa apertura, aunque en su texto no se haga mención expresa al tema. Como reporta DUVE (2010), los mestizos y sus simpatizantes aprovecharon este concilio como foro procesal para dotar de autoridad a sus argumentos a favor de la ordenación. La estrategia dio frutos, al menos desde el punto de vista normativo, ya que la Corona, en cédula real de 31 de agosto de 1588, dirigida al arzobispo de Lima y a los obispos de Cuzco, La Plata, Quito y Tucumán, revocó la prohibición de ordenar a los mestizos.

¹⁶¹ Conc. II Lima, Const. Españoles, Cap. 26, en VARGAS UGARTE (1951), Tomo I, Pág. 113; Conc. III Lima, Actio II, Cap. 31 *Ad titulum Indorum posse promoueri etiam patrimonii expertem*, Fol. 38.

¹⁶² Vale recordar que documentos normativos como el Segundo Concilio Limense prohibían expresamente la ordenación de indígenas, si bien tal veto no se consideraba permanente. Véase Conc. II Lima, Const. Pro Indorum, Const. 74, en VARGAS UGARTE (1951), Tomo I, Págs. 191-192.

¹⁶³ Ese es el punto de vista defendido por ENRÍQUEZ / AGUIRRE SALVADOR (2022).

¹⁶⁴ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 61.

nombrar para ella a un ocupante idóneo; sin embargo, por orden real, este jamás disfrutaría de los derechos de asiento y voto en el cabildo, reservados a los presentados por el poder secular.¹⁶⁵ Además, cuando quedaba vacante una parroquia, el ordinario tenía poderes para designar libremente al vicario que la regiría hasta que el puesto fuera debidamente cubierto mediante concurso y presentación.¹⁶⁶

12.La investidura

El paso posterior a la colación, ya fuera necesaria o libre, era la investidura: la toma de posesión corporal y actual del beneficio. Su forma variaba en función del cargo al que estaba vinculado el beneficio adquirido. En el caso del obispo, la investidura se denominaba instalación y comprendía varias solemnidades. Villarroel deja claro que, en lo que respecta a los dominios españoles, el *Ceremonial de los obispos*, emitido en 1600 por el Papa Clemente VIII, no se seguía al pie de la letra, prevaleciendo en diversas ocasiones las disposiciones reales. El obispo solía entrar por primera vez en su sede montado en una mula (y no en un caballo) ricamente adornada, en recuerdo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Debían acompañarle los magistrados, el cabildo y toda la nobleza, incluidos, como era costumbre, representantes de las Reales Audiencias. Su baldaquín debía ser sostenido por eclesiásticos, y no por autoridades civiles.¹⁶⁷

La investidura de los abades y otros prelados se llevaba a cabo mediante la introducción en la iglesia correspondiente y la instalación en la sede de la abadía o de la prelatura. Los canónigos, por su parte, tomaban posesión de sus cargos mediante la asignación de sus puestos en el coro y en el cabildo, en ceremonia normalmente presidida por el deán.¹⁶⁸

Por fin, la investidura de los párrocos tenía lugar tras la profesión de fe en presencia del obispo o de su vicario general, y podía adoptar diversas formas, por lo que había que tener en cuenta las costumbres locales. Entre esas formas, Murillo Velarde menciona: la imposición del birrete, con la pronunciación de las palabras que significaban la investidura; la inducción a la iglesia correspondiente; el beso al altar o el toque a la puerta de la iglesia correspondiente; la entrada en la casa parroquial, junto con la entrega de las llaves y los libros de la parroquia; la recepción de las insignias parroquiales en medio del pueblo congregado, cuando se trataba de

¹⁶⁵ Recopilación, Libro I, Tít. 6, Ley 14 Que los nombrados por los Prelados, sean habiles y no tengan silla, titulo ni voz en las Iglesias, Fol. 23v.

¹⁶⁶ Conc. Trid., Sessio 24, Decretum de reformatione, c. 18.

¹⁶⁷ VILLARROEL, Gobierno Eclesiástico, Tomo I, Quest. 1, Art. 6, Pág. 25. Compárese con Caeremoniale Episcoporum (1600), De primo accessu Episcopi, vel Archiepiscopi ad suam dioecesim, vel prouinciam, Págs. 3-9.

¹⁶⁸ MURILLO VELARDE, Cursus Iuris Canonici, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 69.

una ocasión festiva, entre otras modalidades. Según el derecho común, la investidura de un párroco correspondía al archidiacono; sin embargo, la costumbre hizo recaer dicha tarea en el obispo o uno de sus delegados.¹⁶⁹

A los laicos ordinariamente se les vetaba ordenar la toma de posesión o conferírsela a un eclesiástico. Las investiduras de este tipo, como norma, estaban viciadas de invalidez, y el destinatario era castigado con la deposición. No obstante, había excepciones: según nos cuenta Velarde, los laicos podían realizar ciertos actos de investidura por encargo del obispo, como la introducción del receptor en el lugar del beneficio, la entrega de llaves, entre otros objetos. Además, los laicos podían realizar tales actos de investidura en nombre propio si tenían la condición de patronos del beneficio en cuestión, quedando restringidos a los aspectos temporales de la toma de posesión.¹⁷⁰

13. Balance historiográfico

Desde hace muchas décadas el patronato real español es un tema recurrente en la literatura histórico-religiosa.¹⁷¹ Sin embargo, son recientes los estudios que examinan la provisión de beneficios eclesiásticos en la América hispana y en Filipinas desde un punto de vista fundamentalmente jurídico. Entre las obras que ofrecen una exposición panorámica, cabe destacar Terráneo, que abarca toda la primera modernidad, y García-Hevia, que se centra en el periodo del dominio borbónico.¹⁷²

Por lo que se refiere a la presentación de obispos, los estudios de Arvizu y Galarraga¹⁷³ son ejemplares por su amplitud temporal y geográfica, así como por su riqueza de detalles.¹⁷⁴ Tras analizar las consultas realizadas por el Consejo de las Indias en la elaboración de ternas para los obispados indianos, el autor llega a conclusiones que rompen con clichés historiográficos: demuestra, por ejemplo, que la recomendación de una persona influyente no era un factor tan determinante a la hora de valorar a los candidatos como lo eran, por su parte, el currículum, el dominio de idiomas y la experiencia. El periodo elegido para la investigación (de 1601 a 1700) permite además visualizar importantes tendencias a largo plazo y sus

¹⁶⁹ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 69.

¹⁷⁰ MURILLO VELARDE, *Cursus Iuris Canonici*, Lib. III, Tit. 7 De Institutionibus, No. 70.

¹⁷¹ LETURIA (1959), HERA (1992), BORGES (1992), MARTÍNEZ DE CODES (2008), FERNÁNDEZ TERRICABRAS (2018).

¹⁷² TERRÁNEO (2020); GARCÍA-HEVIA (2016).

¹⁷³ ARVIZU Y GALARRAGA (1998), (2007) y (2008-2009).

¹⁷⁴ En VILLEGAS (1972), se puede consultar un análisis de alcance temporal más limitado (1577-1601), relevante por abordar el periodo inicial de implantación de la estructura diocesana en las Indias. ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006), a su vez, examina los criterios de selección específicos de los obispos destinados a Chile, abarcando el periodo comprendido entre 1650 y 1815.

fluctuaciones: se observa, por ejemplo, que, a principios de siglo, sobresalían los candidatos regulares frente a los seculares (con la excepción de Filipinas, donde las fricciones entre órdenes religiosas y autoridades civiles ponían seriamente en duda la conveniencia de un obispo regular), mientras que, a mediados del siglo XVII, esa orientación se invirtió a favor del clero secular.

La fase de institución canónica del episcopado rara vez fue objeto de atención específica en la literatura.¹⁷⁵ Aún está por realizarse una investigación sistemática de los procesos consistoriales conservados en el Archivo Apostólico Vaticano, sobre los que Ritzler¹⁷⁶ ofrece primeras pistas. Una iniciativa de ese tipo resultará relevante desde la perspectiva de la historia local, aunque no solo. Considerando la reinterpretación de la relación entre la Santa Sede y el régimen de patronato real español propuesta por Albani y Pizzorusso,¹⁷⁷ cabe preguntarse hasta qué punto la visión de una Sede Apostólica aislada de los asuntos indianos es adecuada para pensar la provisión de obispados. Asimismo, se plantean nuevas cuestiones: ¿cómo actuaban, en los procesos consistoriales, actores transnacionales como los dicasterios romanos y los nuncios apostólicos? ¿Cómo mediaban entre las normatividades locales y universales?

En lo que atañe a la provisión de canónigos, la obra de Enríquez Agrazar,¹⁷⁸ centrada en el contexto chileno, se mantiene como referencia obligatoria. Aunque sus preguntas de investigación –relativas a la carrera del clero secular– pertenezcan predominantemente a la historia social, su forma de respuesta, repleta de detalles sobre las oposiciones a las canonjías de oficio, constituye un tesoro para el historiador del derecho. En cuanto al nombramiento de párrocos y otros oficios dotados de cura de almas, aparte de los textos de exposición panorámica ya mencionados, se dedican algunos párrafos a aspectos procedimentales en estudios centrados en el siglo XVIII, como Ganster, para Lima, Enríquez Agrazar, para Chile, y Álvarez Icaza Longoria, para México.¹⁷⁹ Existe, además, una serie de trabajos que iluminan el tema de la provisión de curatos y doctrinas a partir de las problemáticas del conocimiento lingüístico requerido de los candidatos¹⁸⁰ y de la incorporación de mestizos e indígenas al clero.¹⁸¹

¹⁷⁵ Se puede decir algo similar sobre la investidura episcopal. Existe una evidente laguna en la literatura acerca de las variaciones de las prácticas de toma de posesión en los obispados de las Indias.

¹⁷⁶ RITZLER (1956).

¹⁷⁷ ALBANI / PIZZORUSSO (2017).

¹⁷⁸ ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006).

¹⁷⁹ GANSTER (1974); ENRÍQUEZ AGRAZAR (2006); ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA (2020).

¹⁸⁰ TANCK DE ESTRADA (1989); TAYLOR (1996).

¹⁸¹ OLAECHEA LABAYEN (1975), DUVE (2010), ENRÍQUEZ / AGUIRRE SALVADOR (2022); AGUIRRE SALVADOR / ENRÍQUEZ (coords.) (2024).

La elección, como se ha visto, fue una práctica que perduró en la América hispana y en Filipinas a través de las órdenes mendicantes, a la hora de elegir a los encargados temporales del gobierno (los provinciales, por ejemplo). Como norma, la historiografía aborda este tema a la luz de la polémica suscitada por el régimen de la alternativa.¹⁸² La elección de abadesas, a su vez, ha recibido recientemente un tratamiento detallado por Terráneo.¹⁸³ La postulación, por otro lado, aún reclama estudios propios.

14. Bibliografía

Fuentes primarias del corpus DCH

[Bullarium Romanum] Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis Editio, R. P. D. ALOYSII TOMASSETTI et collegii..., [Tomi XXIV (1857-1872)], Tomus IX, Augustae Taurinorum, Sebastiano Franco et Filiis Editoribus, 1865.

Cedulario de Encinas (1596), Estudio e índices de ALFONSO GARCÍA-GALLO, 4 Vols., Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1990.

Concilium Limense celebratum anno 1583 sub Gregorio XIII ...: iussu Catholici Regis Hispaniarum atque Indiarum, Philippi Secundi editum, Madriti, Ex officina Petri Madrigalis Typographi, Anno Domini 1591.

LÓPEZ, GREGORIO, Las Siete Partidas del sabio Rey don Alonso el Nono nuevamente glosadas, Salamanca, Por Andrea de Portonaris, Impressor de su Magestad, 1555.

METZLER, JOSEF, America Pontificia, 2 Vols., Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 1991.

METZLER, JOSEF, GIUSEPPINA ROSELLI, America Pontificia, Vol. 3, Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 1995.

MURILLO VELARDE, PEDRO, Cursus Juris Canonici, Hispani, et Indici, in quo, juxta ordinem titulorum Decretalium non solum Canonicae Decisiones afferuntur... auctore R. P. Petro Murillo Velarde... editio tertia, Matriti, In typographia Ulloae a Ramone Ruiz, 1791 [1743].

PEÑA MONTENEGRO, ALONSO DE LA, Itinerario para Parochos de Indios ..., En Madrid, Por Joseph Fernández de Buendía, 1668.

Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias mandadas a imprimir, y publicar por la magestad católica del rey Carlos II, 4 Tomos, En Madrid, Por Iván de Paredes, 1681.

Sanctum prouinciale concilium Mexici celebratum anno domini millessimo quingentessimo octuagesimo quinto, ...excudebatque Mexici, Apud Ioannem Ruiz Typographum, Anno Domini 1622.

SOLÓRZANO PEREIRA, JUAN DE, D. Ioannis de Solorzano Pereira... De Indiarum iure, sive de iusta Indiarum Occidentalium gubernatione, Tomus Alter, quinque libris distinctus... Matriti, ex typographia Francisci Martinez, Anno 1639.

SOLÓRZANO PEREYRA, JUAN DE, Política Indiana, Madrid, En la oficina de Diego Díaz de la Carrera, 1647.

¹⁸² GARCÍA-GARRIDO (2018); SCHWARTZ (2021).

¹⁸³ TERRÁNEO (2020).

VILLARROEL, GASPAR DE, Gobierno Eclesiástico-Pacífico y unión de los dos cuchillos pontificio, y regio, 2 Tomos, Madrid, En la oficina de Antonio Marin, 1738.

WOHLMUTH, JOSEF, Dekrete der ökumenischen Konzilien, 3 Vols., Vol. 3, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2002.

Fuentes primarias complementarias

AQUINO, TOMÁS DE, Summa Theologiae, en <https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html>.

AVENDAÑO, DIEGO DE, Thesaurus Indicus, seu Generalis Instructor pro regimine conscientiae, in iis quae ad Indias spectant, Tomus Primus, Antuerpiae, Apud Iacobum Meursium, 1668.

Caeremoniale Episcoporum ivssv Clementis VIII Pont. Max. Novissime Reformatum, Romae, Ex Typographia linguarum externarum, Anni Iubilaei 1600.

Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum, Gregorii XIII. pont. max. iussu editum, 3 Partes, 4 Vols., Romae, In aedibus Populi Romani, 1582.

Estatutos y Ordenaciones de la Santa Provincia de San Gregorio de Religiosos Descalzos de la Regular, y más Estrecha Observancia de N. S. P. S. Francisco de Philipinas, Dispuestas, y Ordenadas por el Compromisso de el Discretorio ... mandadas dar à la Estampa por el Ministro Provincial, y Venerable Difinitorio el año de 1730, Manila, Reimpreso en el Convento de Nuestra Señora de Loreto del Puelo de Sampaloc, Año de 1753.

HERNÁEZ, FRANCISCO JAVIER (ed.), Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas, Tomo I, Vaduz, Kraus Reprint Ltd., 1964.

MURILLO VELARDE, PEDRO, Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano, ALBERTO CARRILLO CÁZARES et al. (trad.), 4 Vols., Vol. 1, Zamora – México D.F., El Colegio de Michoacán – UNAM, Facultad de Derecho, 2004.

Pontificale Romanum Clementis VIII Pont. Max. iussu restitutum atque editum, Romae, apud Iacobum Lunam, impensis Leonardi Parasoli & Sociorum, 1595.

VARGAS UGARTE, RUBÉN (ed.), Concilios Limenses (1551-1772), Tomo I, Lima, Tipografía Peruana, 1951.

Bibliografía secundaria

AGUIRRE SALVADOR, RODOLFO (2020), Parroquia (DCH), Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2020-10, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4601316>

AGUIRRE SALVADOR, RODOLFO, LUCRECIA ENRÍQUEZ (coords.) (2024), El clero indígena y mestizo en América hispana colonial: educación, actores y contextos regionales, México: UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.

AL KALAK, MATTEO (2025), Election and Appointment of Bishops at the Council of Trent, en: MELLONI, ALBERTO, FEDERICO RUOZZI (eds.), Episcopal Elections in the Churches. Laws, Practices, Doctrines, Leiden: Brill, Págs. 189-210.

ALBANI, BENEDETTA, GIOVANNI PIZZORUSSO (2017), Problematizando el patronato regio. Nuevos acercamientos al gobierno de la Iglesia Ibero-americana desde la perspectiva de la Santa Sede, en: DUVE, THOMAS (coord.), Actas del XIX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Vol. I, Berlín: Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Págs. 519-544.

ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA, MARIA TERESA (2020), Los curas en el Arzobispado de México, 1749-1765, en: CASTRO GUTIÉRREZ, FELIPE, ISABEL M. POVEA MORENO (coords.), Los oficios en las sociedades indianas, México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Págs. 329-364.

ARVIZU Y GALARRAGA, FERNANDO DE (1998), Criterios para la provisión de sedes episcopales en Indias (1601-1650), en: Anuario de historia del derecho español, Vol. 68, Págs. 151-170.

ARVIZU Y GALARRAGA, FERNANDO DE (2007), Criterios para la provisión de sedes episcopales en India (1651-1675), en: Anuario de historia del derecho español, Vol. 77, Págs. 49-76.

ARVIZU Y GALARRAGA, FERNANDO DE (2008-2009), Criterios para la provisión de sedes episcopales en Indias (1676-1700), en: Anuario de historia del derecho español, Vol. 78-79, Págs. 261-284.

ASSIMAKÓPULOS, ANASTASÍA (2023), Palio (DCH), Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2023-11, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4601324>

BARRETO XAVIER, ÂNGELA, FERNANDA OLIVAL (2018), O padroado da coroa de Portugal: Fundamentos e práticas, en: BARRETO XAVIER, ÂNGELA et al. (orgs.), Monarquias Ibéricas em Perspectiva Comparada (séculos XVI-XVIII). Dinâmicas imperiais e circulação de modelos político-administrativos, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, Págs. 123-160.

BARRIO GOZALO, MAXIMILIANO (2021), Los obispos españoles bajo el régimen del Real Patronato, Madrid: Instituto Español de Historia Eclesiástica, Biblioteca de Autores Cristianos.

BENSON, ROBERT L. (1968), The Bishop-Elect, A study in medieval ecclesiastical office, Princeton (New Jersey, US): Princeton University Press.

BORGES, PEDRO (1992), Historia de la Iglesia en Hispanoamerica y Filipinas, Vol. I: Aspectos generales, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

CHILIGUAY, ALEJANDRO (2018), Acefalía episcopal y relajamiento disciplinar. El clero tucumano durante la sede vacante de 1704-1715, en: Épocas. Revista de Historia, No. 17, Págs. 43-58.

CHILIGUAY, ALEJANDRO (2023), Cabildo eclesiástico (DCH), Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2023-10, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4601316>

COELLO DE LA ROSA, ALEXANDRE (2023), Interregnos en el cabildo metropolitano de Manila (1641–1653), en: Colonial Latin American Review, Vol. 32, No. 3, Págs. 369-396.

D'AVRAY, D. L. (2022), Papal Jurisprudence, 385–1234, Social Origins and Medieval Reception of Canon Law, Cambridge (UK): Cambridge University Press.

DEL RE, NICCOLÒ (1998), La curia romana: lineamenti storico-giuridici, 4. ed., Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

DUVE, THOMAS (2010), El concilio como instancia de autorización. La ordenación sacerdotal de mestizos ante el Tercer Concilio Limense (1582/83) y la comunicación sobre Derecho durante la monarquía española, en: Revista de Historia del Derecho, No. 40.

ENRÍQUEZ, LUCRECIA RAQUEL (2020), Vías de acceso a la presentación real del clero en Indias a fines del siglo XVIII, el caso chileno, en: Tempo, Vol. 26, No. 3, Págs. 662-684.

ENRÍQUEZ AGRAZAR, LUCRECIA RAQUEL (2006), De colonial a nacional: La carrera eclesiástica del clero secular chileno entre 1650 y 1810, México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

ENRÍQUEZ, LUCRECIA, AGUIRRE SALVADOR, RODOLFO (2022), La cédula de honores de 1697 y la formación del clero indígena: los casos de Nueva España y Chile en el siglo XVIII, en: *Revista de Indias*, Vol. 82, No. 286, Págs. 645-671.

FAGGIOLI, MASSIMO (2001), La disciplina di nomina dei vescovi prima e dopo il Concilio di Trento, en: *Società e Storia*, Vol. 92, Págs. 221-256.

FERNÁNDEZ TERRICABRAS, IGNASI (2018), El Patronato Real en la América Hispana: fundamentos y prácticas, en: BARRETO XAVIER, ÂNGELA et al. (org.), *Monarquias Ibéricas em Perspectiva Comparada (séculos XVI-XVIII). Dinâmicas imperiais e circulação de modelos político-administrativos*, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, Págs. 97-122.

GANSTER, PAUL (1974), *A social history of the secular clergy of Lima during the Middle Decades of the Eighteenth Century*, Los Angeles: University of California.

GARCÍA-GARRIDO, MANUELA ÁGUEDA (2018), Peticiones contra el “breve de la alternativa” o el rechazo de la hibridación clerical en Filipinas (siglo XVII), en: *e-Spania* (online), Vol. 30.

GARCÍA-HEVIA, JOSÉ MARÍA (2016), *La Segunda Carolina. El Nuevo Código de Leyes de las Indias. Sus Juntas Recopiladoras, sus Secretarios y el Real Consejo (1776-1820)*, Tomo II, Madrid: Boletín Oficial del Estado.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, ALEJANDRO (2022), Derecho de Patronato (DCH), Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-22, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4273970>

GUTIÉRREZ ROMERO, ÁNGEL ERMILO (2013), *El Cabildo Eclesiástico de Yucatán: Organización y función social, administrativa y religiosa en los siglos XVI y XVII*, México: ADABI de México A. C.

HEALE, MARTIN (2016), *The Abbots and Priors of Late Medieval and Reformation England*, Oxford (UK): Oxford University Press.

HELMHOLZ, RICHARD H. (1996), *The Spirit of Classical Canon Law*, Athens (Georgia, US): University of Georgia Press.

HERA, ALBERTO DE LA (1992), El regalismo indiano, en: *Ius Canonicum*, Vol. 32, No. 64, Págs. 411-437.

LETURIA, PEDRO (1959), *Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica (1493-1835)*, Vol. 1, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregoriana.

MARTÍNEZ DE CODES, ROSA MARÍA (2008), Evangelizar y gobernar: El derecho de patronato en Indias, en: NAVARRO ANTOLÍN, FERNANDO (ed.), *Orbis Incognitvs. Avisos y legajos del Nuevo Mundo*, XII Congreso Internacional de la AEA, Vol. II, Huelva: Universidad de Huelva.

MIRAS, JORGE (2012), Prelado, en: OTADUY, JAVIER, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (coord.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Vol. 6: Patronos estables – Richter, Aemilius Ludwig, Pamplona: Thompson-Reuters-Aranzadi, Págs. 381-385.

MORALES PADRÓN, FRANCISCO (1952), *Jamaica española*, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

MORICONI, MIRIAM (2025), Cada muerte de obispo. El gobierno de la diócesis de Buenos Aires en tiempos de sede vacante (Virreinato del Perú, 1700-1776), en: *Revista de historia* (Concepción), Vol. 32, No. 6, Págs. 1-32.

- OLAECHEA LABAYEN, JUAN B. (1975), El binomio Roma-Madrid y la dispensa de la ilegitimidad de los mestizos, en: *Anuario de Historia del Derecho Español*, Vol. XLV, Págs. 239-272.
- PENNINGTON, KENNETH (2018), The Golden Age of Episcopal Elections, 1100-1300, en: *Bulletin of Medieval Canon Law*, Vol. 35, Págs. 243-53.
- PEÑA ESPINOSA, JESÚS JOEL (2022), Traslado y renuncia de preladados (DCH), Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series No. 2022-10, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4089317>.
- PÉREZ PUENTE, LETICIA (2012), El cabildo y la universidad. Las primeras canonjías de oficio en México (1598-1616), in: *Historica*, Vol. 36, No. 1, Págs. 53-96.
- PROSPERI, ADRIANO (1984), «Dominus beneficiorum»: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra '400 e '500, en: PRODI, PAOLO, PETER JOHANEK (a cura di), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, Bologna: il Mulino, Págs. 51-86.
- RITZLER, REMIGIO (1956), Procesos informativos de los obispos de España y sus dominios en el Archivo Vaticano, en: *Anthologica Anua*, No. 4, Págs. 465-498.
- RÖDER, BRENDAN (2021), *Der Körper des Priesters: Gebrechen im Katholizismus der Frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main: Campus.
- ROSA, MARIO (2006), *Clero cattolico e società europea nell'età moderna*, Roma-Bari: Laterza.
- SCHWARTZ, DANIEL (2021), An Early Power-Sharing Regime: The Alternativa System in Spanish Colonial America, en: *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 52, No. 3, Págs. 383-400.
- SEDANO, JOAQUÍN (2019), Conclusion of the Millennium: Gratian's Synthesis, en: SZUROMI, SZABOLCS ANZELM, NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (eds.), *Becoming a Priest. Canonical Discipline and Criteria on Suitability for Candidates*, Berlin: Frank & Timme.
- SMITH, THOMAS W. (2015), The Development of Papal Provisions in Medieval Europe, en: *History Compass*, Vol. 13, No. 3, Págs. 110-121.
- STICKLER, ALFONS MARIA (1975), La bipartición de la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica, en: *Ius canonicum*, Vol. 15, No. 29, Págs. 45-76.
- TANCK DE ESTRADA, DOROTHY (1989), Castellanización, política y escuelas de indios en el Arzobispado de México a mediados del siglo XVIII, en: *Historia Mexicana*, Vol. 38, No. 4, Págs. 701-741.
- TAYLOR, WILLIAM B. (1996), *Magistrates of the Sacred: Priests and Parishioners in Eighteenth-Century Mexico*, Stanford, California: Stanford University Press.
- TERRÁNEO, SEBASTIÁN (2020), *Introducción al derecho y a las instituciones eclesiásticas indianas*, Buenos Aires: Educa.
- VILLEGAS, JUAN (1972), Consultas del Consejo de Indias al Rey para nombrar a los arzobispos y obispos de las iglesias de Indias, 1577-1601, en: *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, Vol. 9, Fács. 1, Págs. 102-136.